

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Popper und logischer Positivismus

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

August 2022

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Der logische Positivismus ist eine der berühmtesten philosophischen Schulen des letzten Jahrhunderts, zu deren Entstehung viele Experten beigetragen haben. Diese Schule organisierte eine umfassende Rebellion gegen die Metaphysik und verwarf sie tatsächlich vollständig. Sie betrachtete die empirische Beweisbarkeit als das einzig sinnvolle Kriterium von Sätzen und Theoremen, und auf dieser Grundlage haben metaphysische Sätze keine Bedeutung, weil sie nicht empirisch bewiesen werden können. aufgezählt Positivismus, Originalität des Positivismus, Positivismus oder Positivismus hat trotz seiner alten Wurzeln seinen Ruhm unter dem Namen logischer Positivismus erlangt und sich mit diesem Namen eine kurze Periode philosophischen Denkens im Westen angeeignet. Popper, aufgrund seiner Bemühungen, die wissenschaftliche Methode der klassischen Befürworter der Beobachtung/Schlussfolgerung (Positivisten) abzulehnen, indem er die Methode der empirischen Falsifikation voranbrachte, seiner Opposition gegen das Wissen, das aus Analogie und klassischem Denken (Aristotelisch-Platonisch) abgeleitet wurde, und der Verteidigung von Kritischer Rationalismus, die Grundlage der ersten nicht rechtfertigenden kritischen Philosophie im Jahr 2010. Er ist berühmt für seine Geschichte der Philosophie und seine starke Verteidigung der liberalen Demokratie und der Prinzipien der Gesellschaftskritik, die seiner Meinung nach die Entstehung einer offenen Gesellschaft ermöglichten. In diesem Artikel geben wir zunächst eine kurze Einführung in Popper und seine Philosophie. Im Folgenden werden wir seine Ideen und Gedanken untersuchen, damit sein Ruhm nach diesem Schreiben bekannt und offenbart wird.

Einführung :

Sir Karl Raymond Popper (auf Deutsch), geboren am 28. Juli 1902 – gestorben am 17. September 1994 – war ein österreichisch-englischer Wissenschaftsphilosoph, Logiker, Mathematiker und Denker sowie Professor an der London School of Economics. Er gilt als solcher Einer der größten Wissenschaftsphilosophen des 20. Jahrhunderts. Und er hat viele Werke in der politischen und sozialen Philosophie hinterlassen. Popper ist von der Philosophie der Aufklärung beeinflusst, wo er sich allen Formen des Totalismus widersetzt. Er hat insbesondere zu Beginn und überall eine neokantianische Tendenz von Immanuel Kant als Philosoph der Freiheit und Menschlichkeit. Im Geiste der Aufklärungsphilosophie versucht Popper seinen Teil dazu beizutragen, dass Menschen sich von der nicht wertenden Akzeptanz von Ideen

distanzieren und den Mut finden, ihre Weisheit im Sinne von Kants Geschichte zu nutzen, z Popper, Weisheit ist die einzige Referenz und das einzige spirituelle Kapital des Menschen, auf das wir uns immer verlassen sollten und vermeiden sollten, es besonderen Institutionen und Superdenkern zu überlassen. Popper sagt, dass wir die Gewohnheit aufgeben sollten, große Männer zu verteidigen, weil viele von ihnen große Fehler begehen durch das Streben nach Freiheit und Vernunft. geworden sind, und ihre intellektuelle Beherrschung ist immer noch die Quelle menschlichen Fehlers. Popper nennt die Denker, die tatsächlich Autokraten gedient und mit ihren Gedanken tyrannischen Regierungen den Weg geebnet haben, „falsche Propheten“. In den meisten seiner Schriften werden falsche Propheten und intellektuelle Autoritäten sowohl auf dem Gebiet der Theorie als auch auf dem Gebiet der praktischen Politik sorgfältig verfolgt und schließlich vor den Richter, den Kritiker des Gerichts der Vernunft, gestellt. Laut Popper existiert die Wahrheit objektiv und das Hauptziel des Menschen sollte die kontinuierliche Suche nach ihr in einem endlosen Prozess sein.

Popper wurde stark vom berühmten Philosophen und Ökonomen Friedrich von Hayek beeinflusst. Von Hayeks Bekanntschaft mit Popper reicht bis in die frühen Jahre ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit zurück. Ihr erstes Treffen fand 1935 statt, als Popper auf Hayeks Einladung in Hayeks Seminar an der London School of Economics eine frühe Version von „The Poverty of Historicism“ vorstellte. Seitdem ist ihre Freundschaft und intellektuelle Verbindung nie zerbrochen. Doch trotz der tiefen und langanhaltenden Freundschaft, der Nähe und Ähnlichkeit erkenntnistheoretischer Ansichten und ihrer Bemühungen um die Ähnlichkeit und Verwandtschaft ihrer Gedanken gibt es wichtige Unterschiede und Differenzen zwischen ihren Methoden, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung von Poppers Prinzip „Falschbarkeit“ in den Sozialwissenschaften. Popper selbst gibt zu, dass Hayeks Ideen für ihn sehr hilfreich waren. Beispielsweise nutzt Popper bei den Themen „Gradual Engineering“ und der Methodeneinheit in den Sozial- und Naturwissenschaften häufig Hayeks Meinungen. Der zweite Denker, dem Popper viel zu verdanken hat, ist Immanuel Kant. Kant war der bedeutendste Philosoph des Zeitalters der Aufklärung, und Popper hat sich an verschiedenen Stellen als einen Philosophen betrachtet, der an die Prinzipien der Aufklärung glaubt, unter anderem in seiner Autobiographie, die im Iran unter dem Titel „Unvollendete Suche“ veröffentlicht wurde habe dieses Problem deutlich erwähnt. Natürlich wird Kants Einfluss auf Popper an den Stellen deutlicher, an denen er seine politischen

Ansichten darlegt, darunter auch beim Thema „Freiheit“ und „Demokratie“. Die vielleicht einflussreichste und älteste (historisch gesehen) Person, deren Gedanken Popper beeinflussen, ist Sokrates. Popper selbst hat in seinen verschiedenen Werken anerkannt, dass der Gedanke von Sokrates die Grundlage seiner Arbeit in verschiedenen Debatten ist, und er hat Sokrates in seinen Werken viele Male als Führer der Freiheit und Weisheit gelobt und als vielleicht den wichtigsten Gedanken, den Popper beeinflusst hat von Sokrates lässt sich in einem Satz zusammenfassen, auf dem auch einige von Poppers Grundthesen basieren: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Popper galt auch als ernsthafter und wirkungsvoller Kritiker des Wiener Kreises. Er ist als analytischer Philosoph bekannt und sieht sich auf diesem Gebiet Alfred Tarski verpflichtet, aber er ist kein neuer Denker in der analytischen Philosophie.

Zu Poppers Gedanken über die offene Gesellschaft und ihre Feinde sagt Russell: „Es ist ein Werk von erstklassiger Bedeutung, das aufgrund seiner meisterhaften Kritik an den alten und neuen Feinden der Demokratie möglichst viele Leser verdient.“ (Poppers Angriff) auf Platon, obwohl er nicht auf herkömmliche Weise erfolgt, ist er meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt. greift Hegel mit Saeb's Meinung an. Auch Marx wird mit der gleichen Schärfe seziert und seziert und nimmt einen verdienten Teil der Verantwortung für die heutigen Unglücke auf sich. (Offene Gesellschaft) ist eine tiefgreifende und kraftvolle Verteidigung der Demokratie. Es ist ein aktuelles und sehr lesenswertes Buch Shivas Freund...

Zu den Kritikern von Karl Popper gehörten Leo Strauss und seine Kollegen an der University of Chicago. Er billigte den Brief von Eric Foglin, in dem er Karl Popper denunzierte. In diesem Brief schrieb Foglin, Poppers Herangehensweise an die Philosophen der Vergangenheit sei „irreführend“ und sein Buch „Open Society“ sei „ideologischer Unsinn“, ein „Skandal“ und die Lektüre sei „Zeitverschwendung“. Insbesondere ging er auf Poppers Verständnis von Platons Gedanken ein und führte ein Beispiel an: Popper sei in der Philosophie so ungebildet und ein so ideologischer Neuling, dass er nicht in der Lage sei, auch nur annähernd den Inhalt einer Seite von Platons Werken zu rezitieren. Lesen (Philosophie) nützt ihm nicht. Sein Wissen ist so gering, dass er nicht versteht, was der Autor sagt.

Philosophie der Wissenschaft

- Die Armut der Schule des Historismus

- Vermutungen und Widerlegungen
- Die Logik der wissenschaftlichen Entdeckung
- Objektives Wissen, evolutionäre Wahrnehmung
- Vermutungen und Fälschungen: die Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse
- Quellen des Wissens und der Unwissenheit
- Die Welt der Tendenzen
- Der Mythos des Rahmenwerks: zur Verteidigung von Wissenschaft und Rationalität

Politische Philosophie

- Offene Gesellschaft und ihre Feinde
- Endlose Suche
- Nirgendwo und Gewalt: Reden und Gespräche von Karl Popper
- Die Lektion dieses Jahrhunderts (eine Sammlung von Poppers Artikeln)
- Im Leben dreht sich alles um die Lösung von Problemen
- Die Zukunft ist offen
- Methodische Grenzen von Poppers Forschungsprogramm zur „offenen Gesellschaft“
- Karl Poppers politisches Denken / Autor: Jeremy Shiermi

B- Wissenschaftsphilosophie

Es handelt sich um einen Trend der Philosophie, der die Voraussetzungen der Wissenschaft und die Natur wissenschaftlicher Aussagen sowie Veränderungen in Konzepten und Themen (wie Methodologie, Wert von Aussagen und ihrer Wirksamkeit sowie Konfigurationstypen usw.) verschiedener Wissenschaften untersucht. Tatsächlich ist die Wissenschaftsphilosophie das Studium der Wissenschaften. Die Wissenschaftsphilosophie ist im Hinblick auf die untersuchte Wissenschaft in verschiedene Richtungen unterteilt, darunter: Philosophie der Mathematik, Philosophie der Physik, Philosophie der Informatik, Philosophie der

Biologie, Quantenmechanik, Relativitätstheorie usw. Die Wissenschaftstheorie steht in engem Zusammenhang mit anderen Themen der analytischen Philosophie wie der Philosophie des Geistes, der Sprachphilosophie, der Logikphilosophie, der Ingenieursphilosophie usw.

Der Ursprung der Wissenschaftsphilosophie

Kurz gesagt, die Wissenschaftstheorie analysiert und untersucht die intellektuell-philosophischen Implikationen der Wissenschaft unter verschiedenen historischen, logischen und methodischen Aspekten. Die Entwicklungen, die nach dem Aufkommen von Wissenschaftlern wie Galileo, Newton und Kepler im 16. und 17. Jahrhundert begannen, setzten sich mit Maxwell, Faraday, Planck, Heisenberg und Einstein fort und veränderten und stürzten das menschliche Weltverständnis grundlegend um. Obwohl dieser große Wandel im Bereich der Wissenschaft stattfand, hatte er auch viele intellektuelle und philosophische Konsequenzen. Wissenschaftliche Entwicklungen in der Biologie und Chemie, in der Physik und Kosmologie und sogar in der Genetik und Informatik usw. öffneten das Feld der Philosophie und schufen neue philosophische Fragen, die es vorher nicht gab.

Die Wissenschaftsphilosophie ist im Vergleich zu vielen anderen Zweigen sehr neu und jung. Wenn wir einige der Kommentare von Aristoteles, Francis Bacon im 16. Jahrhundert und einer kleinen Anzahl von Denkern des 19. Jahrhunderts wie John Stuart Mill, William Hewell und John Herschel außer Acht lassen, wurden zunächst ernsthafte, gezielte und detaillierte Diskussionen auf diesem Gebiet initiiert von den logischen Positivisten in Sie expandierten im 20. Jahrhundert. Später führten übereinstimmende und nicht übereinstimmende Diskussionen mit Francis Bacon und den Induktionisten sowie mit den Positivisten des Wiener Kreises zur Entstehung weiterer sehr wichtiger Schulen der Wissenschaftsphilosophie. Dazu gehören Abolitionismus, Realismus (wissenschaftlicher Realismus) und Relativismus.

Gegenstand und Umfang der Wissenschaftsphilosophie

„Grundsätzlich umfasst die Wissenschaftsphilosophie alle Diskussionen, die die dem Fachgebiet innewohnenden Komplikationen diskutieren, also „Wissenschaft und Wissenschaften“. Die Wissenschaftsphilosophie ist in erster Linie keine normative Wissenschaft, und wenn sie ihre Würdigkeit und Angemessenheit in der Beschreibung der Wissenschaft unter Beweis stellen will, kann sie die Diskussion

der Ontologie der Wissenschaft nicht einer anderen Wissenschaft überlassen. Denn ein wichtiger Teil der Grundfragen der Wissenschaft (ob als Einzelwissenschaft oder als Zweigwissenschaft) ist die Ontologie der Wissenschaft. Es wird gesagt, dass der Aspekt des Geschichtenerzählens sowie die Wechselwirkungen seiner Konzepte und Struktur sowie die Methodologie der Wissenschaften eindeutig mit dem Thema der Ontologie verknüpft und diesem zugeordnet sind. Obwohl beispielsweise weitreichende Diskussionen über neurologische Interaktionen und die Aktivität von Gehirnzellen und die Struktur phänomenologischer Kräfte oder Zölibat und dergleichen nicht als Teil der Wissenschaftsphilosophie betrachtet werden können. Aber auf jeden Fall müssen einige dieser Probleme gemeinsam gelöst werden. Die Untersuchung des sozialen Aspekts der Wissenschaft (Wissenschaft als soziales Phänomen) umfasst keine umfassenden und langen soziologischen Diskussionen, aber da Wissenschaft selbst ein soziales Phänomen ist, sollte ihre wissenschaftliche Beschreibung in der Wissenschaftsphilosophie erfolgen. Wenn sich ein Soziologe mit sozialen Phänomenen aller Art beschäftigt, betrachtet er diese Wissenschaft zweifellos als eine soziale Institution und ein soziales Phänomen und beschäftigt sich damit, aber er hat nicht die Anliegen eines Wissenschaftsphilosophen. Die Wissenschaftsphilosophie umfasst jede Diskussion über grundlegende Fragen der Wissenschaft und der Wissenschaften. Es reicht aus, dass unser Bemühen im Einklang mit der methodischen Erklärung der Wissenschaft steht (z. B. Wissen, Wissen und die Werkzeuge des Wissens, Gewissheit, Annahmen in Form von Gewissheit, Wahrhaftigkeit, Kohärenz, Begründung, Bewertung von Wissensarten und Bestimmung). die Kriterien der Richtigkeit und des Irrtums des Wissens, die Untersuchung der Wissenschaft im Sinne eines wissenschaftlichen Zweiges, die Methoden und die Logik des Entdeckens und Sammelns, des Urteilens und Erklärens sowie die Bedingungen und Perioden und Stimmungen des Wissens, die Analyse der Wissenschaftsgeschichte, die Untersuchung verschiedener Theorien in diesen Bereichen, und jede berechnete wissenschaftliche Einrichtung, die auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften etwas zu bieten hat) sowie jene Studien, die der Wissenschaftsphilosophie zuzuordnen sind; Zur Wissenschaftsphilosophie gehören etwa die Erkenntnistheorie der Naturwissenschaften oder der Mathematik, die Logik, sekundäre Themen des religiösen Wissens usw.; Daher ist der Begriff „Philosophie der Erkenntnistheorie“ wahrscheinlich bedeutungslos. Denn alles, was in der Philosophie der Erkenntnistheorie in die Reichweite ihrer Diskussionsteilnehmer fällt, muss

erkenntnistheoretisch untersucht werden. Im Gegensatz zur „Erkenntnistheorie der Philosophie“, die versucht zu erklären, wie unser ontologisches Verständnis aufgebaut ist.

Bleibende Namen in der Wissenschaftsphilosophie

Isaac Newton

- Rudolf Carnap
- Hans Reichenbach (Reichenbach)
- Wittgenstein (Wittgenstein)

Hempel

Quine

Popper

- Thomas Kuhn
- Lakatos

Feyerabend

Putnam

Van Fraassen

Grundlegende Themen der Wissenschaftsphilosophie

Methodik

Eine der grundlegenden Debatten in der philosophischen Analyse der Wissenschaft ist die Frage, welche Methode die Wissenschaft verwendet, um die Welt zu erkennen, welche philosophische Bewertung diese Methode hat und welche Art von Wissen sie uns in die Welt bringt. Die Sammlung dieser Themen wird als Methodik bezeichnet.

Induktionismus

Normalerweise ist der erste Eindruck, den ein Mensch über die Methode des Erwerbs wissenschaftlicher Erkenntnisse und deren Natur hat, dass Wissenschaftler

durch ständigen Blick auf die Natur ihre Beobachtungen niederschreiben, ohne dass persönliche Vorlieben, Überzeugungen und Aberglauben eingreifen. Dann verallgemeinern Wissenschaftler diese Aussagen und erhalten allgemeinere Aussagen, die man als wissenschaftliches Gesetz bezeichnen kann.

Diese Sichtweise, die wahrscheinlich die erste Herangehensweise der meisten Menschen darstellt, war auch die älteste Sichtweise der Philosophen über die Wissenschaft.

Probleme der Induktion

Trotz seiner Attraktivität weist der Induktivismus viele Probleme auf. Wir haben gesehen, dass Bacon zwei Überzeugungen zur Induktion hatte. Diese beiden Überzeugungen blieben bei seinen späteren Anhängern erhalten. Die Hauptprobleme dieser Methodik werden gemäß diesen beiden Thesen in zwei Kategorien unterteilt:

1- Das einfachste dieser Probleme ist die Unvereinbarkeit dieser Methodik mit der Geschichte der Wissenschaft. Wie viele Beispiele aus der Geschichte bestätigen tatsächlich den Induktionismus? Wir wissen, dass es Newton gelang, eine Theorie (universelle Gravitationstheorie) zu entwickeln, die alle drei Keplerschen Gesetze und Galileis Gesetze des freien Falls gleichzeitig berücksichtigte. Diese Entdeckung erklärte weiter, warum es vernünftig ist anzunehmen, dass sich die Erde um die Sonne dreht, und reduzierte sie auch auf eine einzige Ursache, warum Objekte von der Erde angezogen werden und warum Objekte umeinander kreisen. Hat Newton das universelle Gravitationsgesetz durch die Betrachtung experimenteller Daten erlangt? Führt uns ein Blick auf die Daten von Tycho Brahe oder die Gesetze von Kepler wirklich zum Newtonschen Gesetz? Warum hat Kepler es in diesem Fall nicht selbst entdeckt? Die populäre Legende über Newton erklärt gut, dass dies nicht der Fall ist (das Essen eines Apfels auf Newtons Kopf führte ihn zu dieser Entdeckung). Es scheint, dass Newtons Theorie nicht auf empirischen Daten beruhte, sondern dass er zunächst seine Theorie darlegte und dann nach experimentellen Daten suchte, um sie zu bestätigen.

Die Theorie von Francis Bacon besagt also, dass die Entdeckungsmethode aller Wissenschaftler die Induktion ist, aber die Geschichte unterstützt dies nicht. Ein weiteres berühmtes Beispiel auf diesem Gebiet ist der Chemiker Kekule. Dieser Wissenschaftler, dessen Geist sich lange Zeit mit der molekularen Struktur einer

Chemikalie namens Benzol beschäftigte und sich nicht von experimentellen Daten leiten ließ, konnte eines Tages in seinem Traum die chemische Struktur von Benzol entdecken! Einstein erfand die Relativitätstheorie (sowohl speziell als auch allgemein) nicht auf der Grundlage irgendwelcher Daten oder Experimente, sondern um einige rein theoretische Probleme zu lösen, die seinen Geschmack störten. Es gibt viele Beispiele wie dieses in der Geschichte; Daher scheint es, dass der erste Glaube des Induktionismus historische Probleme aufweist.

2- Ist Induktion eine gerechtfertigte und vernünftige Methode? Einer der größten Philosophen, der die Falschheit dieses Glaubens zeigte und laut Russell die Wissenschaft eine Zeit lang diskreditierte, war der Engländer David Hume.

Hume war einer der empiristischen Philosophen und vielleicht der wichtigste von ihnen. In seiner Abhandlung über die menschliche Natur betrachtet er primäre Sinneserfahrungen als die erste Quelle jeglichen Wissens über die Welt und leugnet die Existenz jeglichen Wissens, das a priori und außerhalb der Erfahrung im Geiste liegt. Er stimmt mit John Locke überein, dass der Geist der Anfang einer leeren Tafel ist. Hume analysiert dieses Problem im Detail, wie unterschiedliche Vorstellungen, Gefühle und Überzeugungen des Menschen von den primären Sinnen ausgehen und durch psychologische Prozesse verallgemeinert oder verallgemeinert werden. Er beeinflusste insbesondere die Geschichte der Philosophie durch die Analyse der beiden wichtigen Konzepte Kausalität und Induktion. Hume glaubte, dass Induktion ein rein psychologischer Prozess sei. Weder logisch noch empirisch lässt sich die Induktion begründen:

Logischerweise: Die Tatsache, dass die Sonne bisher jeden Tag aufgegangen ist, hat nichts damit zu tun, dass sie morgen aufgehen wird. So wie ein Huhn denken mag, dass die Bäuerin es jeden Tag füttert, aber nach ein paar Jahren kommt die Bäuerin eines Tages wie jeden anderen Tag, nur dass sie dem Huhn dieses Mal den Kopf abschneidet. Die Induktion ist einfach ein unvernünftiger psychologischer Prozess.

Empirisch: Es kann behauptet werden, dass die Induktion durch Erfahrung gerechtfertigt werden kann. Wir können sagen, dass Wissenschaftler der Naturwissenschaften die Induktion genutzt haben und diese Arbeit für die Wissenschaft sehr nützlich war, daher ist die Induktion nützlich und gerechtfertigt. Aber wenn wir dieses Argument noch einmal analysieren, werden wir feststellen, dass es weit hergeholt ist, weil darin Induktion verwendet wird.

Wir haben also gesehen, dass der Induktivismus Probleme hat. Natürlich ist es klar, dass man immer versuchen kann, auf die Kritik zu antworten und fortgeschrittenere Beispiele für die Theorie zu finden, die die vorherigen Probleme nicht aufweisen. Der Induktionismus wurde nach Hume nicht zerstört, es entstanden jedoch fortgeschrittenere Beispiele dafür (insbesondere im 20. Jahrhundert durch die Positivisten).

Abolitionismus

Die Probleme der Induktion führten den österreichischen Philosophen Karl Popper zu einer neuen Methodik. Wie wir im Fall von Kekule und Newton gesehen haben, kann es sein, dass Entdeckungen keiner Logik oder Methode unterliegen und völlig zufällig erfolgen. Aus diesem Grund trennte Popper die Position der Entdeckung von der Position des Beweises von Theorien. Ein Punkt, der Was Popper anmerkte und als großen Fortschritt betrachtete, war, dass einzelne Beobachtungen allgemeine Aussagen zwar nicht bestätigen, aber widerlegen können: Nach Poppers Ansicht erhöht das Sehen einer beliebigen Anzahl schwarzer Krähen die Wahrscheinlichkeit der Aussage, entgegen der Überzeugung probabilistischer Induktivisten. „Alle Krähen sind schwarz“ folgt nicht, aber der Anblick einer weißen Krähe widerlegt die Behauptung sofort. Diese grundlegende Tatsache kann uns dazu veranlassen, Falsifikation zur empirischen Grundlage der Wissenschaft zu machen – und nicht zur Bestätigung. Der Prozess der Wissenschaft aus einer falsifikationistischen Perspektive ist also folgender: Der Wissenschaftler ist frei zu spekulieren. Diese Vermutung muss keine Grundlage oder Rechtfertigung haben – sie kann einem Wissenschaftler im Traum oder unter einem Apfelbaum in den Sinn kommen. Diese Vermutung wird in Form einer allgemeinen Aussage dargestellt. Keine Erfahrung kann die Richtigkeit dieser Aussage beweisen, daher sollten wir überhaupt nicht nach einer Bestätigung suchen. Der Wissenschaftler hat die Pflicht, mit ganzem Herzen zu versuchen, seine Vermutung zu widerlegen. Solange diese Vermutung bestätigt wird, kommt die Wissenschaft nicht weiter voran als diese Vermutung selbst, aber die entscheidenden Momente in der Geschichte der Wissenschaft sind die Momente, in denen diese Vermutung widerlegt wird.

Was ist zu tun, wenn eine Vermutung ungültig ist? Gemäß dem, was sie groben Falsifikationismus nennen, sollte dieser verworfen und eine neue Vermutung angestellt werden. Aber diese Arbeit ist weder billig, noch scheint es, dass Wissenschaftler so etwas tun werden. Ein fortgeschrittenerer Falsifikationismus

ermöglicht die „Korrektur“ von Vermutungen. Für diese Korrekturen gelten jedoch Einschränkungen. Der Unterschied zwischen echter Wissenschaft und Fiktion hängt von diesen Einschränkungen ab. Angenommen, wir haben eine Aussage in der Form „Brot ist nahrhaft“. Dann stoßen wir auf die Beobachtung, dass der Verzehr von Brot in einer Stadt zum Tod von Menschen führt. Eine mögliche Korrektur lautet: „Brot ist nahrhaft, außer in dieser besonderen Stadt.“ Diese Korrektur ist aus Poppers Sicht nicht zulässig, und ein echter Wissenschaftler tut dies auch nicht. Das Kriterium für diese Arbeit ist das, was Popper „den Grad der Falsifizierbarkeit“ nennt. Der Grad der Falsifizierbarkeit jeder Aussage sollte nach der Korrektur höher sein als zuvor. Um es einfach auszudrücken: Die korrigierte Aussage sollte andere Vorhersagen machen als die, die uns gezwungen hat, sie zu korrigieren. Der Falsifikationist betrachtet die Falsifizierbarkeit als ein sinnvolles Kriterium für Aussagen, die Menschen machen, und als ein Kriterium zur Unterscheidung von Wissenschaft und Nichtwissenschaft. Aussagen wie „Alles, was geschieht, ist ein Teil“ oder „Es gibt eine Seele“ werden niemals in die Wissenschaft aufgenommen, weil diese Aussagen unwiderlegbar sind. Egal, was in der Welt passiert, ein Gläubiger wird zum Teil oder mit seiner Seele immer noch seine Aussage sagen und keinen Grund sehen, sie zu ändern.

Probleme des Negationismus

1- Duhem-Quine-These: Duhem und Quine sind zwei Wissenschaftsphilosophen, die unabhängig voneinander Überlegungen zur Fälschung wissenschaftlicher Theorien angestellt haben. Diese Überlegungen sind als Duhem-Quine-These bekannt, obwohl die Einstellungen dieser beiden Denker teilweise grundlegende Unterschiede aufweisen.

Betrachten Sie den folgenden Satz: „Die Erde zieht alle Objekte zu sich.“ Dies ist eine „Realität“, an die alle Menschen seit dem antiken Griechenland geglaubt haben. Wie kann dieser Vorschlag widerlegt werden? Angenommen, wir lassen eine Feder los und anstatt zu Boden zu fallen, schwebt sie nach oben. Wurde unser Vorschlag widerlegt? Wenn die Aussage lautete: „Jedes Objekt fällt, wenn wir es fallen lassen“, wäre sie durch diese Beobachtung definitiv widerlegt, aber die Aussage „Erde ...“ wäre auf diese Weise nicht widerlegt. Warum? Der Grund in diesem Beispiel ist einfach, denn wir kennen die Antwort auf das Problem bereits: Die Luft hebt die Feder. Verallgemeinern Sie nun diese Beobachtung. Kann irgendeine Beobachtung den Satz „Erde...“ direkt und unmittelbar widerlegen? Tatsächlich

kann aus dieser Aussage allein kein Beobachtungsergebnis abgeleitet werden, das die Aussage entkräften könnte. Betrachten wir ein anderes Beispiel: „Die Bewegung der Planeten um die Sonne folgt Newtons allgemeiner Gravitationsgleichung.“ Nachdem Newton die allgemeine Gravitationsgleichung vorgeschlagen hatte, gelang ihm ein überraschender Erfolg bei der Beschreibung der Planetenbahn. Allerdings konnten Wissenschaftler mit diesen Gleichungen die Bewegung des letzten damals entdeckten Planeten Uranus nicht erklären. In dieser Situation war nach Poppers Meinung Newtons Gleichung ungültig und hätte korrigiert oder verworfen werden müssen. Tatsache ist jedoch, dass Wissenschaftler dies nicht getan haben. Sie spekulierten, dass es einen anderen Planeten geben könnte, der die Bewegung von Uranus beeinflusst. Dies ist eine zulässige Korrektur, da in den vorherigen Berechnungen die versteckte Annahme bestand, dass nur die Sonne die Bahn von Uranus beeinflusst. Später wurde dieser neue Planet wirklich entdeckt und erhielt den Namen Neptun. Diese Überlegungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: In wissenschaftlichen Vorhersagen gibt es eine Reihe allgemeiner Aussagen, die wir „wissenschaftliches Gesetz“ nennen. Aus diesen Gesetzen lässt sich keine Beobachtung direkt und konkret ableiten. Um ein Beobachtungsergebnis abzuleiten, benötigen wir andere Sätze, die uns die spezifischen Bedingungen des Problems liefern. Wir nennen diese Sätze „Hilfssätze“. Eine widerlegende Beobachtung widerlegt die Menge dieser Aussagen, und es steht dem Wissenschaftler frei, jeden Teil der Menge zu widerlegen.

Inwieweit die Deum-Quine-These für den Falsifikationismus problematisch ist, kann ausführlich erörtert werden. In manchen Fällen ist die Tatsache, dass unsere Hände offener sind, als Popper dachte, nicht so katastrophal. Manchmal ist es viel schwieriger, eine allgemeine Regel einzuhalten und Tausende von Hilfsanweisungen zu manipulieren, als die allgemeine Regel zu ignorieren. Aber die Situation ist nicht immer so einfach: Wenn unser Gesetz viele Dinge gut erklärt, aber andere Dinge nicht erklären kann, was sollte dann getan werden? Wann genau ist es an der Zeit zu sagen, dass unser Gesetz aufgehoben wurde? Genau das geschah Anfang des 20. Jahrhunderts. Zu diesem Zeitpunkt war der Stand der Physik wie folgt:

1. Newtons Gesetze, von denen Galileis relativistische Transformationen ein wichtiger Teil waren, hatten mehrere Jahrhunderte lang alle menschlichen Beobachtungen mit außergewöhnlicher Genauigkeit erklärt.

2. Die Gesetze der Elektromagnetik, die in den Maxwell-Gleichungen zusammengefasst sind, deckten alle Beobachtungen im Zusammenhang mit elektromagnetischen Phänomenen mit außerordentlicher Genauigkeit ab.
3. Wenn wir wollten, dass Maxwells Gesetze den Transformationen von Galileo folgen, müssten wir die Existenz von etwas akzeptieren, das universeller Äther genannt wird. Die Lichtgeschwindigkeit im Äther ist gleich der Konstante c , aber aus der Sicht eines anderen Beobachters, der sich bewegt, wird sie einem anderen Wert entsprechen.
4. Zahlreiche optische Experimente zeigten nicht die Existenz des universellen Äthers und die Änderung der Lichtgeschwindigkeit.

Wie Sie sehen, standen die Wissenschaftler vor einer komplizierten Situation. Welcher Teil der oben genannten Theorien hätte widerlegt werden sollen? Galileis Transformationen? Maxwells Gleichungen? Optische Theorie? Alle drei genannten Theorien waren die Giganten der physikalischen Wissenschaft und die Falsifizierung jeder von ihnen war mit hohen Kosten verbunden. Poincaré und Lorentz, gefolgt von Einstein, beschlossen, Galileos Transformationen, die zwei namentlich genannte Physiker hatten auch einen grundlegenden Beitrag dazu).

Abgesehen davon: Wie weit geht diese Kette miteinander verbundener Aussagen, aus deren Summe Beobachtungsergebnisse hervorgehen, weiter? Ist es nicht so, dass der gesamte Körper einer Theorie eine Reihe miteinander verbundener Ketten ist und es nicht möglich ist, einen Teil davon einzeln zu bestätigen oder zu widerlegen? Tatsächlich glaubten Deum und Quine dasselbe. Diese Denkweise wird „Bestätigungsholismus“ genannt. Quines Denken ist aus dieser Sicht extremer, weil er selbst die Gesetze der Logik als Teil des falsifizierbaren Inhalts von Theorien ansieht.

P: Philosophie der Politik

Die Untersuchung von Themen wie Politik, Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, Gerechtigkeit, Eigentum, Rechte, Recht und die Art und Weise ihrer Umsetzung durch die herrschenden Mächte erfolgt aus philosophischer Sicht. In dieser Studie werden Fragen wie „Was sind diese Themen?“ behandelt. Warum brauchen wir sie? Was verleiht einer Regierung Legitimität? Welche Rechte und Freiheiten sollten verabschiedet werden und warum? Was ist Gerechtigkeit? Welche

Regierungsform sollte angenommen werden und warum? Was ist das Gesetz? Und welche Pflichten haben die Bürger in einer legitimen Regierung? (wenn sie überhaupt eine Pflicht haben) Und wann können sie die Regierung rechtmäßig stürzen? Im allgemeineren Sinne bezieht sich politische Philosophie auf einen allgemeinen Standpunkt oder eine bestimmte Moral. Es kann auch von einer politischen Meinung oder einem politischen Verhalten gesprochen werden, das in der Ausübung der Politik natürlich nicht unbedingt seiner Philosophie folgt. In akademischen Abteilungen ist politische Philosophie ein Teil des politischen Denkens.

Geschichte/Altes China

Die chinesische politische Philosophie reicht bis in die Frühlings- und Herbstperiode des Landes zurück und wird insbesondere mit dem Konfuzianismus im 6. Jahrhundert v. Chr. in Verbindung gebracht. Die chinesische politische Philosophie wuchs und entwickelte sich als Reaktion und Reaktion auf die politischen und sozialen Misserfolge und Schwächen dieses Landes während der Frühlings- und Herbstperiode und der Zeit der Bürgerkriege. Die wichtigsten Philosophien dieser Zeit waren Konfuzianismus, Legalismus, Mohismus, Egalitarismus und Taoismus, die sich jeweils mit einem bestimmten Aspekt der Politik in ihrer Denkschule befassten. Philosophen wie Konfuzius, Menzius und Moses konzentrierten sich auf politische Einheit und politische Stabilität als Grundlagen ihrer Philosophien. Der Konfuzianismus befürwortete eine hierarchische und meritokratische Regierung, die auf Empathie, Loyalität und häuslichen Beziehungen beruhte. Der Legalismus unterstützte eine äußerst mächtige Regierung, die auf harten und grausamen Gesetzen und Strafen beruhte. Der Mohismus befürwortete eine kommunale und dezentrale Regierung, die auf Sparsamkeit und Sparmaßnahmen beruhte. Egalitaristen unterstützten auch idealistische und egalitäre kommunale Ideen. Der Taoismus unterstützte auch den Anarchismus. Während der Qin-Dynastie war der Legalismus die vorherrschende politische Philosophie, während der Han-Dynastie wurde er jedoch durch den Konfuzianismus ersetzt. Bevor China den Kommunismus als sein Herrschaftssystem wählte und einführte, blieb der Konfuzianismus bis ins 20. Jahrhundert die vorherrschende politische Philosophie im Land.

antikes Griechenland

Die Wurzeln der politischen Philosophie im Westen reichen bis in die antike griechische Philosophie zurück, wo die politische Philosophie mit Platons Republik im 4. Jahrhundert v. Chr. begann. Das antike Griechenland war von Stadtstaaten umgeben, die jeweils eine spezifische und unterschiedliche Form der politischen Organisation in ihrer Stadt einführten. Diese Regierungstypen wurden von Platon in vier Gruppen eingeteilt: Tymokratie, Despotismus, Demokratie und Oligarchie. Eines der bedeutendsten klassischen Werke auf dem Gebiet der politischen Philosophie ist Platons Republik. dem Aristoteles im Buch „Politik“ folgte und ihn fortsetzte. Die römische politische Philosophie wurde auch stark von den Stoikern beeinflusst, die vom römischen Philosophen und Redner Cicero perfektioniert und kodifiziert wurden.

Mittelalterliches Christentum

Heiliger Augustinus

Augustins frühchristliche Philosophie wurde stark von Platons Ansichten beeinflusst. Die wichtigste Änderung, die das christliche Denken darin vornahm, bestand darin, die Meinungen der Stoiker und der römischen Gerechtigkeitstheorie zu mildern und die Rolle der Regierung bei der Anwendung von Vergebung und Vergebung als moralischen Akt zu betonen. Augustinus sagte auch, dass seine Rechte respektiert werden sollten, wenn eine Person kein Mitglied der herrschenden Gesellschaft oder Stadt, sondern Bürger der Gesellschaft Gottes oder der menschlichen Gesellschaft ist. Das von Augustinus verfasste Buch „Die Stadt Gottes“ ist eines der einflussreichen Werke, das die Meinungen der Denker nach ihm noch lange beeinflusst hat, auch nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches wurde diese Idee von vielen Denkern respektiert und diskutiert.

Hl. Thomas von Aquin

In der politischen Philosophie ist Thomas von Aquin ein äußerst präziser und engstirniger Mensch im Umgang mit Gesetzen aller Art. Laut Thomas von Aquin gibt es vier verschiedene Arten von Gesetzen:

1. Gottes kosmisches Gesetz
2. Gottes Scharia-Gesetz
3. Naturgesetze oder Regeln, die logisch allgemein anwendbar sind.

4. Menschliches Recht oder bestimmte Regeln, die unter bestimmten Bedingungen angewendet werden können.

Mittelalterliches Europa

Die politische Philosophie im mittelalterlichen Europa war stark von christlichen Ansichten beeinflusst. Diese Philosophie hatte mehr Gemeinsamkeiten mit den Ansichten der muslimischen Mu'taziliten als mit den Ansichten der Katholiken, die die Philosophie der Theologie unterordneten und die Logik im Einklang mit Offenbarung und Offenbarung als gültig anerkannten, und in dieser Hinsicht waren sie ähnlich an die muslimischen Ash'ari, die Logik unter dem Gebot des Glaubens betrachteten. Diese Denkrichtung vermischte die Philosophie des Aristoteles mit den christlichen Ideen des heiligen Augustinus und betonte die mögliche Harmonie zwischen Logik und Offenbarung. Der wahrscheinlich einflussreichste politische Philosoph im mittelalterlichen Europa war Thomas von Aquin, der dazu beitrug, die Werke des Aristoteles wieder einzuführen, die mit Ibn Rushds Kommentaren über das muslimische Spanien ihren Weg ins katholische Europa gefunden hatten. Die Verwendung und Interpretation der Werke des Aristoteles durch Aquin blieben in dieser Zeit die vorherrschende Logik und hielten sogar bis zur Renaissance an.

Europäische Renaissance

Während der Renaissance begann sich in Europa eine säkulare politische Philosophie zu entwickeln, nachdem etwa ein Jahrhundert lang göttliche politische Ideen vorherrschend waren. Während im Mittelalter unter dem Heiligen Römischen Reich säkulare Denker aktiv waren, war das akademische Feld dieser Philosophie immer noch von christlichen Ideen dominiert und hatte einen christlichen Charakter.

John Locke

John Locke ist ein klares Beispiel für die Denker dieser Zeit, so dass die Meinungen dieser Zeit in seinen beiden Abhandlungen über die Regierung widerspiegelt werden können. In diesem Buch schlägt Locke eine natürliche Regierung vor, die direkt mit seinen Ansichten darüber übereinstimmt, wie politische Entwicklung stattfindet und wie sie durch vertragliche Verpflichtungen erreicht werden kann. Locke stellt sich Sir Robert Filmer, um seine patriarchalische Theorie in Frage zu stellen, dass es bei der natürlichen politischen Theorie und der natürlichen Ordnung um die Systeme geht, die zu dieser Zeit existierten. Die Theorie des göttlichen

Rechts der Könige – die von Denkern vor ihm, darunter auch Filmer, erwogen und diskutiert wurde – verwandelt sich in eine Fantasie und sieht mit Lockes Behandlung lächerlich aus. Im Gegensatz zu Machiavelli und Hobbes und wie Thomas von Aquin akzeptiert Locke die Ansicht des Aristoteles, dass der Mensch von Natur aus nach Glück und Freude strebt und diese in einer sozialen Situation als soziales Tier erlangt. Im Gegensatz zu Thomas' Meistertheorie über die Befreiung der menschlichen Seele von der Erbsünde glaubte Locke, dass der Mensch wie ein unbeschriebenes Blatt in dieser Welt wandelt. Nach Lockes Ansicht ist Wissen weder inhärent, angeboren und offensichtlich, noch basiert es auf Macht und Autorität, sondern es ist eine Frage der Unsicherheit und basiert auf Logik, Geduld und Mäßigung. Laut Locke ist ein von Hobbes vorgeschlagener absoluter Herrscher im Naturrecht, das auf Logik und der Suche nach Frieden und Ruhe für die Erlösung des Menschen basiert, unnötig.

Industrialisierung und die neue Ära

Die bedeutendsten Ideen des 20. Jahrhunderts waren Liberalismus, Faschismus und Marxismus. In der Zwischenzeit entstand der Marxismus aufgrund der Kapitalismuskritik von Karl Marx und wurde von Friedrich Engels weiterentwickelt. Die industrielle Revolution löste eine Revolution im Bereich des politischen Denkens aus. In dieser Zeit hatten Urbanisierung und Kapitalismus die Form der menschlichen Gesellschaften völlig verändert. In dieser Zeit begannen sich sozialistische Bewegungen zu bilden, und in der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich der Marxismus, und der Sozialismus konnte eine gewisse Unterstützung in der Bevölkerung gewinnen, obwohl die meisten seiner Anhänger aus der Arbeiterklasse stammten. Die Prinzipien, die Marx in seinen Gedanken darlegte, wurden im 20. Jahrhundert von Menschen wie Wladimir Lenin, Mao Zedong, Ho Chi Minh und Fidel Castro angewendet. Man kann zwar sagen, dass Hegels Geschichtsphilosophie Kants Geschichtsphilosophie ähnelte und Marx' Revolutionstheorie auf Kants Geschichtsauffassung basierte, doch im Gegensatz zu Marx, der an den historischen Materialismus glaubte, glaubte Hegel an die Phänomenologie des Geistes [18]. Die Fortsetzung dieser Situation im späten 19. Jahrhundert waren Sozialismus und Gewerkschaften die tragenden Säulen der politischen Landschaft. Darüber hinaus entstanden viele Zweige des Anarchismus mit Denkern wie Michail Bakunin, Pierre-Joseph Proudhon und Peter Kropotkin sowie die Gewerkschaftsbewegung. In der angloamerikanischen Welt hielten

zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert antiimperialistische Theorien einerseits und pluralistische Theorien andererseits Einzug in die Literatur und den politischen Raum.

Zeitgenössische politische Philosophie

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1971, als John Rawls seine Theorie der Gerechtigkeit veröffentlichte, herrschte in der angloamerikanischen akademischen Welt der Verdacht, dass sich alle analytischen Diskussionen der politischen Philosophie nicht auf gewöhnliche Urteile und kognitive Konzepte konzentrieren sollten. Infolgedessen begann die Politikwissenschaft, statistische Methoden und Verhaltensmethoden anzuwenden. Andererseits kam es in Kontinentaleuropa in den Jahrzehnten nach dem Krieg zu einer großen Blüte der politischen Philosophie. Die bedeutendsten Denker dieser Zeit in Europa waren Jean-Paul Sartre und Louis Althusser. Eines der herausragenden Ereignisse dieser Zeit war auch die Revolution im Mai 1968 in Frankreich, die das Interesse an revolutionärem Verhalten, insbesondere bei den neuen Linken, steigerte. In dieser Zeit wanderten viele prominente europäische Denker von Europa nach England und Amerika aus, darunter Hannah Arendt, Karl Popper, Friedrich Hayek, Leo Strauss, Isaiah Berlin, Eric Weglin und Judith Shklar, die alle ihre Studien auf dem Gebiet der Theologie fortsetzen wollten. Sie hatten Politikwissenschaft und Philosophie im amerikanisch-britischen Umfeld und wollten nicht im damaligen kommunistischen Umfeld Europas bleiben. Sie konnten prominente und erfolgreiche Studenten ausbilden und ihnen die Welt vorstellen, indem sie nach Amerika und England auswanderten.

Auch Themen wie Kolonialismus und Rassismus waren wichtige Themen, die in dieser Zeit aufkamen. Im Allgemeinen gab es einen Trend hin zu einem pragmatischen Ansatz bei der Behandlung politischer Fragen und nicht zu einem philosophischen Ansatz bei der Behandlung dieser Fragen. Die meisten akademischen Debatten und Debatten drehten sich um eine oder beide dieser pragmatischen Fragen: Wie und unter welchen Bedingungen sollte der Utilitarismus auf politische Probleme angewendet werden, und wie und unter welchen Bedingungen sollten Wirtschaftsmodelle (wie die Rational-Choice-Theorie) in seiner Umsetzung eingesetzt werden Wirtschaft.

In dieser Zeit wuchsen und entstanden unter anderem Feminismus und homosexuelle soziale Bewegungen sowie das Ende der Kolonialregierungen und die

Aufhebung der Trennung von Minderheiten wie amerikanischen Schwarzen und sexuellen Minderheiten von der Teilnahme an der Politik. In dieser Zeit erlangten auch feministische, postkoloniale und multikulturelle Ideen große Bedeutung. Diese Veränderungen führten zur Infragestellung des Gesellschaftsvertrags durch einen Philosophen namens Charles W. Mills in seinem Buch „The Racial Contract“ sowie zum Buch „The Sexual Contract“ von Carol Pittman, die sagte, dass der Gesellschaftsvertrag farbige Menschen und Frauen ausschließt von der Teilnahme an Gesellschaft und Politik

In der politischen Philosophie des angloamerikanischen akademischen Umfelds gilt die Veröffentlichung von John Rawls' Buch „Theory of Justice“ im Jahr 1971 als Wendepunkt. In diesem Buch spricht Rawls über das Experimentieren von Ideen und die Hauptsituation, in der die repräsentativen Parteien die Prinzipien der Gerechtigkeit wählen, um hinter dem Schleier der Unwissenheit die Grundlagen der Gesellschaft zu schaffen. Rawls kritisiert in diesem Buch auch den utilitaristischen Ansatz und stellt die politische Gerechtigkeit in Frage. In dem 1974 erschienenen und mit dem National Book Award ausgezeichneten Buch *Anarchy, Government and Utopia* antwortet Robert Nozick Rawls aus libertärer Sicht, und für seine Antworten in diesem Buch gewann er einen akademischen Preis für seine libertären Ansichten.

Gleichzeitig mit dem Wachstum des analytischen Denkens im angloamerikanischen intellektuellen Raum wurden in Europa neue philosophische Schulen gegründet, die zwischen 1950 und 1980 begannen, den bestehenden Zustand der europäischen Gesellschaften zu kritisieren. Die meisten dieser Schulen übernahmen Elemente der marxistischen Wirtschaftsanalyse und kombinierten sie mit einem stärkeren kulturellen und theoretischen Schwerpunkt. Eine der bekanntesten dieser Schulen war die Frankfurter Schule, die Denker wie Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas hatte und versuchte, marxistische und freudianische Ansichten zu verbinden. Außer diesen Denkern gab es in ganz Europa andere Denker, die zu Hegel zurückkehren wollten und Anhänger und Begründer der Schule des Strukturalismus waren, Denker wie Gilles Deleuze, Michel Foucault, Claude Lefort und Jean Baudrillard. Ein weiterer Denker, der in dieser Zeit einen wichtigen Gedanken vertrat, war Charles Beltrami, der zwischen vier zeitgenössischen politischen Philosophien unterschied: Neutralismus, Postmodernismus, Pluralismus oder Pluralismus und Patriotismus. Zu dieser Zeit

gab es eine nützliche Beziehung zwischen Denkern der politischen Philosophie und Theoretikern der internationalen Beziehungen. Mit dem Aufkommen der Globalisierung wurde ein gemeinsamer internationaler Rahmen erforderlich, und politische Theorien füllten die Lücke. Eines der Hauptthemen der zeitgenössischen politischen Philosophie ist die Theorie der deliberativen Demokratie. Die ursprüngliche Arbeit wurde von Jürgen Habermas in Deutschland gegründet, der Großteil der Literatur zu diesem Thema wurde jedoch auf Englisch verfasst und von Theoretikern wie Jane Mansbridge, Joshua Cohen, Amy Guttmann und Dennis Thompson übernommen.

Einflussreiche Philosophen der Politikwissenschaft

Um die Ansichten und Denker der Politikwissenschaft vorzustellen, ist eine viel längere Liste erforderlich, aber die Liste, die Sie unten sehen, ist eine Liste der wichtigsten Theoretiker und Experten dieser Wissenschaft. In dieser Liste haben wir versucht, diesen Denkern Aufmerksamkeit zu schenken die sich mehr als andere auf die Philosophie der Politik konzentriert haben und mehr oder weniger als Besitzer und Begründer einer Denkschule gelten.

- Aristoteles: Er ist der Autor des Buches „Politik“ und in diesem Buch versuchte er, sein ideales Moralsystem für die Politik zu erklären. Dieser Denker ist bekannt für seine Theorie, dass Menschen soziale Tiere sind und dass Städte geschaffen werden, um diesen Tieren geeignete und gute Lebensbedingungen zu bieten. Seine politische Theorie basiert auf Ethik und Idealismus.
- Thomas von Aquin: Er war ein Denker, der versuchte, die christliche Theologie mit dem Pragmatismus von Aristoteles in Einklang zu bringen. Thomas von Aquin glaubte, dass Gottes Geschenk an den Menschen eine höhere Logik sei, und diese Logik sollte die Grundlage menschlicher und rationaler Gesetze sein, die aus göttlichen Gesetzen abgeleitet werden. Wenn die Gesetze auf diese Weise formuliert werden, werden sie die Grundlage einer gerechten und guten Regierung sein.
- Michail Bakunin: Nach Pierre Joseph Proudhon wurde Bakunin zum bedeutendsten Denker des Anarchismus. Seine einzigartige Art des Anarchismus wird kommunaler Anarchismus genannt.
- Jeremy Bentham: Er war der erste Denker, der soziale Gerechtigkeit analysierte, indem er die Maximierung des Nutzens des Einzelnen berücksichtigte; Und man

kann sagen, dass er der Begründer der intellektuellen, moralischen und sozialen Schule des Utilitarismus war.

- Isaiah Berlin: Er entwickelte die Unterscheidung zwischen positiver Freiheit und negativer Freiheit.
- Edmund Burke: Irisches Mitglied des britischen Parlaments, bekannt für die Entwicklung konservativer Ideen. Sein bekanntestes Buch, in dem er über die Französische Revolution spricht, ist *Reflections of the French Revolution*. Brooke war eine der größten Unterstützerinnen der Amerikanischen Revolution.
- Konfuzius: Der erste Denker, der Ethik mit politischer Ordnung verknüpfte.
- William E. Connolly: Er trug zur Einführung der postmodernen Philosophie im Bereich der politischen Theorien bei und war ein Förderer der Theorien des Pluralismus (Pluralismus) und der kontroversen Demokratie.
- John Dewey: Er war einer der Begründer des Pragmatismus und begann mit einer grundlegenden Analyse der Rolle der Bildung beim Aufbau einer demokratischen Regierung.
- Han Feizi: Die Hauptfigur der chinesischen Schule des Legalismus, ein Befürworter einer Regierung, die Gesetze umsetzt und über präzise Methoden zur Führung des Landes verfügt.
- Michel Foucault: Kritiker des modernen Machtkonzepts basierend auf Gefängnis- und anderen Strafanstalten; Seine Kritik fand später eine breitere Dimension und bewies, dass Revolutionen nicht auf der Grundlage des Willens einer bestimmten Klasse durchgeführt werden können.
- Antonio Gramsci: ein Denker, der dem Konzept der Hegemonie eine neue Bedeutung gab. Er argumentierte, dass die Regierung und die herrschende Klasse Kultur und Ideologie nutzen, um die Zustimmung der Klassen zu gewinnen, über die sie herrschen.
- Thomas Hill Green: ein moderner liberaler Denker und einer der ersten Verteidiger der positiven Freiheit.
- Jürgen Habermas: ein zeitgenössischer Soziologe und Förderer der Demokratie. Er war einer der Pioniere bei der Erfindung von Konzepten wie öffentlichem Raum,

Kommunikationsmaßnahmen und direkter Demokratie. Seine frühen Werke haben die Frankfurter Schule stark beeinflusst.

- Friedrich Hayek: Er argumentierte, dass eine zentrale Planung ineffizient sei, weil die zentralen Regierungsmitglieder nicht genügend Verständnis für die verschiedenen regionalen Bedingungen hätten und keinen geeigneten Arbeits- und Marktplan erstellen könnten. Hayek sagt, dass die wirtschaftliche Zentralplanung eine Form des Sozialismus sei und zur Entstehung einer Regierung mit gefährlicher Macht führe. Er befürwortet den Kapitalismus des freien Marktes, in dem die Rolle der Regierung darin besteht, Rechtsstaatlichkeit zu etablieren, um die spontane Entstehung von Ordnung zu ermöglichen. Als österreichischer Philosoph und Ökonom ist er ein Verfechter des klassischen Liberalismus und ein Kritiker von John Rawls.
 - Hegel: Er betonte die Wiederholung der Geschichte und sagte, dass die Geschichte einem logischen Verlauf folge. Diese Idee hatte großen Einfluss auf seine späteren Denker wie Marx, Kierkegaard, Nietzsche und Oakeshott.
 - Thomas Hobbes: Er konzentrierte sich vor allem auf die Tatsache, dass der Gesellschaftsvertrag, der das Handeln der Herrscher rechtfertigt, im Rahmen des Souveränitätsbegriffs interpretiert werden kann.
 - David Hume: Er war einer der Kritiker von John Lockes Gesellschaftsvertrag und anderen, die glaubten, dass das menschliche Leben auf einem echten Vertrag beruhe. Hume war ein Realist. Er führte auch das Konzept des Nutzens ein, das später von Jeremy Bentham interpretiert und weiterentwickelt wurde.
 - Thomas Jefferson: Er war ein Politiker und ein Denker der Politikwissenschaft in der Zeit der amerikanischen Aufklärung, der die auf dem Republikanismus basierende Philosophie von Thomas Paine in den Vereinigten Staaten verbreitete. Er ist vor allem für die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten bekannt.
- Immanuel Kant: Er sagte, dass die Teilnahme an der Zivilgesellschaft nicht der Erfüllung persönlicher Interessen dient, wie Hobbes sagte, sondern eine moralische Pflicht ist. Er ist der erste moderne Denker, der die Struktur und Bedeutung von Verpflichtung und Pflicht gründlich analysiert hat. Er glaubte, dass internationale Institutionen notwendig seien, um den Weltfrieden zu schaffen.

- Peter Kropotkin: einer der klassischen anarchistischen Denker und der berühmteste Theoretiker des Anarchokommunismus.
- John Locke: Wie Hobbes erläuterte er die Theorie des Gesellschaftsvertrags auf der Grundlage der Grundrechte der Bürger und des Naturgesetzes. Hier unterscheidet er sich von Hobbes, der glaubt, dass moralische Werte in der Gesellschaft einen unabhängigen Charakter von Regierungsbefugnissen haben und sagt, dass die Rolle und Pflicht der Regierung auf den Schutz des Privateigentums beschränkt sei. Seine Ideen haben die Verfassung der Vereinigten Staaten stark beeinflusst.
- Niccolò Machiavelli: Er war der erste systematische Analyst, der untersuchte, wie die Zufriedenheit des Volkes eine wichtige Rolle bei der Bildung einer wünschenswerten Regierung spielen wird, bis diese Regierung durch natürliche oder göttliche Mittel in den Vordergrund treten will; Zweitens ein Pionier bei der Definition des Ideologiebegriffs bei der Bestimmung der Identifizierung der Struktur von Ordnungen und Gesetzen.
- James Madison: US-amerikanischer Politiker und einer von Jeffersons Weggefährten, der als Vater der amerikanischen Verfassung und der Erklärung der Rechte der Vereinigten Staaten bekannt ist. Als politischer Theoretiker glaubte er an die Gewaltenteilung und schlug Wege vor, die Tyrannei der Mehrheit zu verhindern und die Freiheiten des Einzelnen zu wahren.
- Herbert Marcuse: Er wird als Vater der neuen Linken bezeichnet. Einer der Hauptdenker der Frankfurter Schule, der für seine Bemühungen auf dem Gebiet der Veröffentlichung der Meinungen von Freud und Marx bekannt ist. Er glaubte, dass soziale Kontrolle nicht nur durch direkte Kontrolle, sondern auch durch Manipulation der Wünsche der Menschen erreicht werden kann. Sein Buch „Eros and Civilization“ hatte großen Einfluss auf die Denker der 1960er Jahre und die sozialen Bewegungen dieser Zeit.
- Karl Marx: Er fügte der menschlichen Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft vor allem eine historische Perspektive hinzu. Marx war der Begründer des Ideologiekonzepts, das (zu Recht oder zu Unrecht) vorschrieb, dass soziales Handeln überwacht und gestaltet werden sollte. Er begann, die Struktur sozialer Klassen als Mechanismus für Regierungsführung und soziale Interventionen zu

analysieren. Die unter seinem Einfluss entstandene Ideologie wurde Kommunismus genannt.

- Menzius: Einer der bedeutendsten Denker der konfuzianischen Schule. Er war der erste Denker, der eine tiefgreifende Diskussion über den Gehorsam der Herrscher gegenüber ihren Gesetzen in Gang setzte.
- John Stuart Mill: ein Utilitarist und die Person, unter der dieses System bekannt ist. Er ging weit über Bentham hinaus und versuchte im Gegensatz zum klassischen Liberalismus, den Utilitarismus so weit wie möglich in den modernen Liberalismus einzubeziehen, und definierte und erklärte die individuelle Freiheit im Rahmen des Utilitarismus.
- Charles de Montesquieu: Er begann, die Machtverhältnisse in Regierungen zu analysieren, um eine Lösung zum Schutz der Rechte der Bürger zu finden.
- Muzi: einer der Hauptbegründer der Mohismus-Schule, der ein Fan und Unterstützer der Eschatologie war.
- Robert Nozick: Er war ein Befürworter des Libertarismus und ein Kritiker von John Rawls, und er lehnte alle seine früheren Äußerungen zur Einschränkung des Bürgereigentums ab.
- Thomas Paine: Schriftsteller der Aufklärung, der die liberale Demokratie, die amerikanische Revolution, die französische Revolution und die Rechte des Volkes unterstützte.
- Platon: Zusammen mit seinem Lehrer Sokrates und seinem Schüler trug Aristoteles viel zur Grundlage der westlichen Philosophie und des westlichen Wissens bei.
- Pierre-Joseph Proudhon: allgemein bekannt als der Vater des modernen Anarchismus.
- Ayn Rand: der Schöpfer der Philosophie des Objektivismus
- John Rawls: Englisch-amerikanische Universitäten wurden lange Zeit stark von seinem Buch beeinflusst; Es gab eine Gerechtigkeitstheorie, die 1971 erschien und eine andere Art von Gesellschaftsvertragstheorie nutzte, um grundlegende Fragen zur Gerechtigkeit zu beantworten und den Utilitarismus zu kritisieren.

- Jean-Jacques Rousseau: Er analysierte den Gesellschaftsvertrag als eine Form des Ausdrucks des allgemeinen Willens des Volkes und war ein voller Befürworter der absoluten Demokratie, in der die Menschen in großem Umfang selbst regieren konnten.
- Carl Schmidt: deutscher Theoretiker der Politikwissenschaft mit starken Verbindungen zu den Nazis. Er war derjenige, der das Konzept der Unterscheidung zwischen Freunden und Feinden in Ländern vorschlug. Obwohl sein einflussreichstes Buch in den 1920er Jahren geschrieben wurde, schrieb er bis zu seinem Tod im Jahr 1985 kontinuierlich weiter. Er beeinflusste die Denker des 20. Jahrhunderts stark, sowohl die der Frankfurter Schule als auch solche außerhalb dieser, wie Jacques Derrida, Hannah Arendt und Giorgio Agamben.
- Adam Smith: Es wird allgemein gesagt, dass er der Vater der modernen Ökonomie ist; Er erklärt die Entstehung wirtschaftlicher Vorteile aus den Aktivitäten der Marktelemente selbst und nennt es die unsichtbare Hand. Smith befasst sich auch mit der Frage der Auswirkungen der Industrialisierung auf die Arbeit der Arbeitnehmer und liefert in diesem Zusammenhang ethische Rahmenbedingungen.
- Sokrates: Aufgrund seiner Reden unter den Athenern gilt er als Vater der westlichen politischen Philosophie; Da Sokrates nie etwas zu Papier brachte, haben wir das meiste, was wir über ihn und seine Methoden wissen, von seinem berühmtesten Schüler, Platon, erhalten.
- Baruch Spinoza: Er legte die ersten Analysen zum Konzept des rationalen Egoismus vor und sagte darin, dass die rationalen Interessen einer Person der reinen Logik entsprechen. Laut Spinoza erscheint politische Macht in einer Gesellschaft, in der Logik der Leitfaden für alle Menschen ist, überflüssig.
- Max Stirner: einer der bedeutendsten Denker des Anarchismus und Hauptvertreter einer im Gange befindlichen Strömung des Anarchismus, die als individualistischer Anarchismus bezeichnet wird.
- Leo Strauss: Er lehnte die Moderne strikt ab, vor allem weil er glaubte, dass sich die moderne politische Philosophie auf die Logik konzentrierte, während der Platz der Ethik und Werte leer sei. Er sagte, dass wir statt der modernen politischen Philosophie nach vormodernen Denkern suchen sollten, damit wir von ihnen die Antworten auf die heutigen Probleme finden können. Seine Philosophie hatte

großen Einfluss auf die Entstehung des Neokonservatismus und viele seiner Schüler wurden später Mitglieder des Kabinetts von Präsident Bush.

- Henry David Thoreau: ein einflussreicher amerikanischer Denker, der sich mit wichtigen Themen wie Frieden, Anarchismus, Umweltschutz und zivilem Ungehorsam beschäftigte und später viele wichtige politische Aktivisten beeinflusste, Aktivisten wie; Martin Luther King, Mahatma Gandhi und Leo Tolstoi.
- Voltaire: Ein französischer Schriftsteller, Dichter und Philosoph der Aufklärung, bekannt für sein Eintreten für bürgerliche Freiheiten, einschließlich Religionsfreiheit und Freihandel.
- Bernard Williams: Ein britischer Moralphilosoph, der regelmäßig auf dem Gebiet der politischen Philosophie veröffentlicht hat. Gemeinsam mit seinen Kollegen hat er wertvolle Arbeiten im Bereich des politischen Realismus verfasst.

T-Positivismus

(Glaubensfindung) (französisch: Positivisme) Jede Wissenschaftsphilosophie basiert auf der Ansicht, dass in den Natur- und Sozialwissenschaften die aus „Sinneserfahrungen“ gewonnenen Daten und die logische und mathematische Verarbeitung dieser Daten die einzige Quelle allen gültigen Wissens sind. Die Daten, die über die Sinne gewonnen werden können, werden „empirische Beweise“ genannt.

Positivismus ist ein philosophischer Begriff, der in mindestens zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet wird. Dieser Begriff wurde im 18. Jahrhundert vom französischen Philosophen und Soziologen Auguste Comte geprägt und heißt R ging Comte glaubte, dass die historische Algebra die Menschheit in eine Richtung führen wird, in der religiöse und philosophische Einstellungen verloren gehen und die einzige verbleibende Denkform das positive und experimentelle Denken der Wissenschaft ist. In dieser neuen Ära der Geschichte werden soziale Institutionen im Zusammenhang mit Religion und Philosophie verschwinden.

Logischer Positivismus: Im 20. Jahrhundert nannten sich Philosophen in Deutschland und England, die tiefgreifende und umfassende Forschungen über die Methode der Wissenschaft zum Verständnis der Welt betrieben, „logischer Positivismus“, um sich von den französischen Positivisten abzugrenzen. Diese Philosophen glaubten, dass der einzige nicht-empirische (vorhergehende) Teil des

menschlichen Wissens die Prinzipien der Logik sind, die nicht aus Erfahrung stammen und das Denken im Voraus einschränken. Jedes andere Wissen, das der Mensch erwerben kann, muss durch Erfahrung erworben werden. Aber viele Aussagen, die wir im Leben oder in der Philosophie häufig verwenden, haben bei richtiger Analyse keinen Bezug zur Erfahrung.

Über den Glauben an die Gültigkeit der Wissenschaft hinaus verfügt der logische Positivismus über eine präzise Definition: Jeder Aussage, die vom Typ einer Nachrichtenaussage ist, wird eine „Wahrheitsbedingung“ zugewiesen. Die Wahrheitsbedingungen geben an, unter welchen Bedingungen die Aussage wahr und unter welchen Bedingungen sie falsch ist. Beachten Sie, dass „Authentizität“ nicht mit „Beweis“ verwechselt werden sollte. Beispielsweise ist die Aussage „Es regnet“ in manchen Situationen wahr und in manchen Situationen falsch. Mit anderen Worten: Wahrheitsbedingungen geben an, welchen „Zustand“ der Satz beschreibt. Logischer Positivismus bedeutet den Glauben, dass „die Bedeutung jedes Satzes die Bedingung seiner Wahrheit ist“. Auf diese Weise ist jede Aussage, die immer wahr oder immer falsch oder immer unbekannt ist, völlig bedeutungslos. Beispielsweise ist die Aussage, dass „das Geschehene Teil des Schicksals war“, aus der Sicht des Positivisten bedeutungslos, weil dies immer noch gesagt werden kann, egal was passiert. Dieser Vorschlag beschreibt also eigentlich keinen Sachverhalt. Den Kern des logischen Positivismus bildeten die Denker des Wiener Kreises, zu denen Rudolf Carnap, Moritz Schlick, Hans Reichenbach, Herbert Feigl, Kurt Gödel, Hans Hahn, Philipp Frank und Otto Neuwirth gehörten. Diese Menschen trafen sich von 1922 bis Anfang der 1930er Jahre in Wien und diskutierten über Philosophie und die Grundlagen neuer Wissenschaften. Sie wurden von Wittgensteins logisch-philosophischer Abhandlung beeinflusst. Albert Einstein und Ludwig Wittgenstein gehörten zu den Personen, die diesem Kreis nahe standen. Als Wittgenstein sich in Wien aufhielt, nahm er auf Wunsch der Entlassung an einigen Treffen der Gruppe teil. Der Positivismus hatte eine Zeit lang eine beachtliche Tradition in der Wissenschaftsphilosophie, doch mit dem Aufkommen neuer Haltungen und den Werken von Denkern wie Cohen und Quine wurde er allmählich an den Rand gedrängt. Einige neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die weit verbreitete Annahme eines vereinfachenden logischen Positivismus falsch ist.

Logischer Positivismus

Sie ist eine der berühmtesten philosophischen Schulen des letzten Jahrhunderts, zu deren Entstehung viele Experten beigetragen haben. Diese Schule organisierte eine umfassende Rebellion gegen die Metaphysik und verwarf sie tatsächlich vollständig. Sie betrachtete die empirische Beweisbarkeit als das einzig sinnvolle Kriterium von Sätzen und Theoremen, und auf dieser Grundlage haben metaphysische Sätze keine Bedeutung, weil sie nicht empirisch bewiesen werden können. aufgezählt Positivismus, Originalität des Positivismus, Positivismus oder Positivismus hat trotz seiner alten Wurzeln seinen Ruhm unter dem Namen logischer Positivismus erlangt und sich mit diesem Namen eine kurze Periode philosophischen Denkens im Westen angeeignet.

positiv

Positiv (sehr alt und verbreitet) bedeutet Gedanken, die wissenschaftliche Gewissheit und äußere Kompensation haben, im Gegensatz zu dem, was imaginär, hypothetisch und illusorisch, nicht positiv, nicht positiv ist.

Laut Auguste Comte verbringt jemand, der sein Leben weniger den Händen von Illusionen und Vorstellungen und Idealen unerreichbarer und negativer Ideale überlässt, seine Zeit mehr mit Gedanken, die Nutzen und Nutzen bringen, und den wahren Früchten seines Handelns.

Natürlich ist die Originalität von Nutzen und Nutzen die Grundlage des pragmatistischen philosophischen Denkens, aber ungeachtet der Unterschiede positiver Philosophen ist ihnen allen gemeinsam, dass alle Sätze, die keinen sinnlichen Ursprung haben, eingebildet und nutzlos sind. Emil Leitre, einer der Anhänger von Comte, sagt, dass das Grundprinzip der Wissenschaft ihr Axiom ist, was bedeutet, dass sie experimentell bewiesen werden kann und keine Tatsache rational bewiesen werden kann. Jedes Mal, wenn wir im bestehenden Kontext argumentieren, wird das Die Prämissen unserer Argumentation müssen aus der Erfahrung abgeleitet werden. Sie beziehen sich nicht auf unsere eigene intellektuelle Wahrnehmung. Auf jeden Fall leugneten die Anhänger und Kommentatoren des Positivismus nach Comte im Allgemeinen den Beweis für irgendetwas außerhalb der Erfahrung und betrachteten die Identifizierung als ausschließlich dem physischen Bereich vorbehalten und dachten, dass dies nur mit Hilfe der in diesem Bereich angesiedelten Wissenschaften möglich sei Sie können die Geheimnisse aufdecken. Schließlich haben unsere Fans nach einer Lösung dafür gesucht. Dies ist

die Bedeutung der Tahazi-Religion, die „Originalität des Wissens“ genannt wird. Und die Fans dieser Religion haben diese seltsame Fantasie im Kopf, dass sie die Wissenschaft vom Menschen begründen und zusammenstellen werden.

Logischer Positivismus ist der Name, den Blomberg und Herbert Feigl 1931 einem Gedankengang des „Wiener Kreises“ gaben, und natürlich wurde die weiterentwickelte Form dieser Schule später „logischer Positivismus“ genannt. Die Originalität der systematischen Erfahrung, die Originalität der logischen Erfahrung, die Originalität der wissenschaftlichen Erfahrung und der neue logische Positivismus sind andere Namen dafür.

Geschichte

Im Jahr 1907 traf sich jeden Donnerstagabend eine Gruppe begeisterter Studenten in einem alten Wiener Café, um über Naturwissenschaften und Philosophie zu diskutieren. Sie waren stark von Ernst Mach beeinflusst. Mach hatte den Lehrstuhl für Geschichte und Theorie der induktiven Wissenschaft an der Universität Wien inne und beschäftigte sich hauptsächlich mit Humes Empirismus.

Diese freundschaftliche Vereinigung wollte der theoretischen Physik, der Mathematik und der Logik gerecht werden und gleichzeitig nicht von Machs allgemeiner Lehre abweichen, dass Wissenschaft im Wesentlichen die Beschreibung von Erfahrung ist. Angeführt wurde diese junge Gruppe von drei Männern, Philip Frank, Hans Hahn und Autonoirat, die später prominente Mitglieder des Wiener Kreises wurden.

Im Jahr 1921 erhielt „Han“ eine Professur für Mathematik an der Universität Wien, „Frank“ wurde Professor für theoretische Physik an der Universität Perak und „Novirat“ bekam keine Stelle an einer Universität, sondern übernahm die Leitung Organisation akademischer, pädagogischer und wirtschaftlicher Aktivitäten.

Hahns Macht und Einfluss waren so groß, dass er seinen Freund Moritz Schlick zum Professor für Induktive Wissenschaften (1922) erheben konnte, was der Position von Mach entsprach.

Shlik (1882, 1936) war von den Konzepten der neukantianischen Erkenntnistheorie und der Phänomenologie von Edmund Husserl desillusioniert, nachdem er die Methoden und Kriterien der naturwissenschaftlichen Forschung kennengelernt hatte. Er war ein enger Freund Einsteins und sie führten viele Korrespondenzen über

die philosophische Interpretation der Relativitätstheorie. Ab 1924 versammelte sich eine Gruppe von Wissenschaftlern, Philosophen und Gelehrten um ihn und gründete eine wissenschaftliche Diskussionsgruppe, die den Namen „Wiener Kreis“ erhielt. Obwohl dieser Kreis schon vorher gegründet wurde, wurde seine ernsthafte Tätigkeit von den Die Schießerei begann.

1926 wurde Carnap als Philosophiedozent nach Wien eingeladen und schloss sich dem genannten Kreis an; Aufgrund seines Ausdrucks und seiner Feder, die den anderen Mitgliedern des Kreises überlegen zu sein schienen, galt er als Hauptkommentator und Vertreter der Meinungen des Wiener Kreises. Die im Kreis angesprochenen Themen waren so attraktiv, dass sich weitere Menschen ihnen anschlossen. Darunter sind „Herbert Feigl“, „Victor Kraft“, „Friedrich Weißmann“ und „Kurt Gödel“, ein tschechischer Mathematiker. Dieser Verein mit dem Namen „Ernst Mach“ arbeitete mit dem Ziel, die wissenschaftliche Haltung zu erweitern und die Erstausrüstung des neuen Erlebens bereitzustellen. Die Mitglieder des Kreises hatten mit allen Neigungen und intellektuellen Hintergründen auch einen besonderen gemeinsamen Nenner: „Ihr gemeinsamer Nenner war die gleiche Ablehnung der deutschen humanistischen Philosophie (im Gegensatz zu ihrer neukantianischen Philosophie) und die gemeinsame Achtung, die sie hatten.“ Alle hatten für die neuen Wissenschaften ein Vorbild und sie waren ein Beispiel für sorgfältiges Denken.

Wiener Kreis intellektuelles Denken

Im Jahr 1929 veröffentlichte der Wiener Kreis eine Stellungnahme mit dem Titel „Die wissenschaftliche Weltanschauung des Wiener Kreises“, in der die Grundsätze der Gedanken des Wiener Kreises dargelegt wurden.

Die Wurzeln des Positivismus im Kreis

Natürlich können der Wiener Kreis und der Positivismus nicht als ein kohärentes System betrachtet werden, dessen Mitglieder, Gründer und Anhänger in allen Bereichen einer Meinung sind. Sie waren sich über den wissenschaftlichen Charakter der Philosophie einig, hatten jedoch nicht die gleiche Einstellung im Umgang mit der traditionellen Philosophie. Einige von ihnen, wie Schleik und Weissman, hatten einen positiveren Ansatz im Umgang mit der Philosophie, während andere, wie Carnap, Neurat und Hahn, einen kritischeren Ansatz im Umgang mit ihr verfolgten und traditionelle Philosophie als Synonym für

bedeutungslos betrachteten und nachlässige Metaphysik. Positivist in Bassetts Kursen Sie suchen danach und betrachten Aristoteles als einen positivistischen Philosophen, insbesondere im Vergleich zu Platon. Im 13. Jahrhundert schlug Roger Bacon zum ersten Mal mehr oder weniger explizit den Positivismus vor. Nach ihm, Francis Bacon im 16. Jahrhundert und... bis der Begriff Positivismus im 19. Jahrhundert in der Schule von Saint Simon verwendet wurde und nach ihm wiederholt in den Schriften von August Comte erwähnt wurde. Wien wurde von Russell und abgeleitet Mach. Und einigen Meinungen zufolge spielte Weingsteins logische Abhandlung eine große Rolle bei der Entwicklung der Philosophie des Wiener Kreises und der Schule des Positivismus, soweit der Wiener Kreis sein philosophisches Prinzip, nämlich das Prinzip der „Untersuchbarkeit“, Weingstein zuschrieb. Positivisten akzeptierten Humes Sensationalismus als Grundstein ihres Denkens, nutzten die wissenschaftliche Methode, um die Theorien über äußere Objekte zu beweisen, schufen den Positivismus und machten das Prinzip der Untersuchung zu ihrer Priorität. Daher kann der Positivismus anhand der Sprache seiner Spätzeit so definiert werden. Positivismus ist eine Philosophie, „die wahres Wissen als Wissen betrachtet, das auf Sinneserfahrungen basiert, die nur durch Experimente und Beobachtungen möglich sind, und jeden theoretischen Versuch, Wissen durch reine Vernunft ohne experimentelle Eingriffe zu erlangen, für falsch hält“, außer dem Einfluss von Russell und Weingstein; Russell war zunächst Kantianer, wandte sich kurzzeitig Hegel zu, schließlich aber dem „Empirismus“. Shelik korrespondierte mit Russell und wurde von ihm beeinflusst. Er hatte Mathematik studiert, was der Empirismus widersprach. Dem Empirismus zufolge basiert alles Wissen auf Erfahrung, mathematische Fakten scheinen jedoch unabhängig von Erfahrung zu sein. Um aus dieser Sackgasse herauszukommen, dachte er über eine Lösung nach und schlug einen „Empirismus“ vor, bei dem sich die Mathematik zur Logik entwickelt. Zu diesem Zweck teilte er das Wissen in zwei Kategorien ein: Die erste Art ist das Wissen über logische Fakten, das als erfahrungsunabhängiges Wissen gilt. Um dieses Wissen zu erklären, verwendete er die gleiche berühmte Aussage „Jeder Bruder ist männlich“, die keiner empirischen Untersuchung bedarf. Dieser Satz ist offensichtlich und Russell glaubte, dass die Mathematik von dieser Art sei. Zur zweiten Art gehört Wissen, das auf Erfahrung basiert. Carnap erklärte dies später genauer. Weingstein war Russells Schüler, doch das Verhältnis entwickelte sich bald freundschaftlich. Er veröffentlichte 1921 „Philosophical Logical Treatise“, und die Frage der „Abgrenzung“, d. h. die

Festlegung der Grenzen wissenschaftlicher Theorien gegenüber anderen Theorien, insbesondere der metaphysischen Theorie, war eines der Hauptthemen seiner ersten Arbeit. Die Theorie besteht darin, dass das, was mit Theoremen ausgedrückt werden kann, das heißt in der Sprache, und was nicht mit Theoremen ausgedrückt und nur gezeigt werden kann. „Dies ist die gleiche Trennung, die Trennung zwischen dem, was ausgedrückt werden kann, und dem, was nur gezeigt werden kann. Zwischen Wissenschaft und Metaphysik.“

Es scheint, dass Wingensteins damalige Sicht auf die Metaphysik folgende war: Die meisten Theoreme und Fragen, die in philosophischen Werken auftauchen, sind nicht falsch, sondern bedeutungslos, daher können wir solche Fragen nicht beantworten, sondern nur beweisen, dass sie bedeutungslos sind. Wingensteins Methode war, dass jeder metaphysische Satz bedeutungslos ist. Natürlich kritisierte er später seine Theorie und gab sie auf. Die Lektüre dieser Abhandlung im Wiener Kreis bildete die intellektuelle und philosophische Struktur dieses Kreises. Hier entstand das bekannte Kriterium des Rings, also die „Beweisbarkeit“ oder „Forschbarkeit“, wonach die Bedeutung eines Theorems die Methode seiner Erforschung ist. Daher erklärt der logische Positivismus, insbesondere bei der Untersuchung metaphysischer Theoreme, „statt ihre Wahrheit anzuzweifeln oder ihre Falschheit zu beweisen, ihre Bedeutungslosigkeit.“ Aus dieser Sicht gibt es für unseren Naturphilosophen keinen Grund zu sagen, dass es außerhalb der Erfahrungs- und Naturwelt noch andere Dinge gibt, die nicht der Sinneserfahrung unterliegen; Wenn er sich auf die intellektuelle Intuition bezieht, hat Kant bereits die Ungültigkeit dieser Aussage und ihrer Negierung bewiesen, und wenn gesagt wird, dass der Geist von sichtbaren Dingen auf unsichtbare Dinge verlagert wird, sollte man fragen, ob die Bedeutung unsichtbarer Dinge darin besteht, Dinge im Inneren zu tun die Erfahrung. Oder darüber hinaus? Wenn es sich innerhalb der Erfahrung befindet, bleibt kein Problem bestehen, und wenn es außerhalb der Erfahrung liegt, ist es ein unbegründeter Anspruch und eine Einziehung in das Gewünschte. Er akzeptierte Humes Einteilung dahingehend, dass Sätze in zwei Typen unterteilt werden, nämlich logische und empirische, und basierend auf das Beweisbarkeitsprinzip des logischen Positivismus. Nach diesem Prinzip kann ein empirischer Satz oder Satz erst dann sinnvoll werden, wenn mehrere Beobachtungen seine Wahrheit und Falschheit bestätigen, und metaphysische Sätze wie weder Tatsachen noch empirische Hypothesen sollten als bedeutungslos betrachtet werden, Theologie und Theologie, die einen besonderen Typus darstellen, stammen aus der

Metaphysik und Versprechen an spirituelle und heilige Wesen sind nicht falsch; Vielmehr sind solche Sprüche bedeutungslos, neben moralischen und künstlerischen Regelungen haben sie nicht den Status authentischer Sprüche. Aufgrund ihres kompositorischen Inhalts drücken diese Sprüche nur Emotionen aus, mehr nicht.

Das Kriterium der Philosophen ist die Originalität der logischen Erfahrung „Prinzip der Untersuchung und des Beweises von Wahrheit und Falschheit“. Nach der Interpretation einiger haben Sprichwörter nur dann eine Bedeutung, wenn der Sprecher weiß, wie man deren Wahrheit und Falschheit untersucht und beweist. Wenn daher ein Satz aufgestellt wird, der keinen Sinn oder keine Erfahrung hat, um ihn zu beweisen oder zu widerlegen, muss gesagt werden, dass dieser Satz bedeutungslos ist. Gemäß der Interpretation des logischen Positivismus: „Wenn ein Satz der Annahme seiner Wahrheit und Falschheit mit irgendeiner empirischen Möglichkeit über ihn gleichkommt, dann ist dieser Satz entweder offensichtlich, wiederholt, wie logische Sätze, die alle selbstverständlich und notwendig sind.“ oder ein falscher Satz, das heißt, es ist ein Pseudo-Theorem, kein Theorem. Richtig und originell. Bei der Prüfung der Gültigkeit eines Theorems sollte man sich fragen, welche Möglichkeit es gibt, seine Wahrheit oder Falschheit durch Sinneserfahrung zu beweisen, und wenn es keine Möglichkeit gibt, sollte es als nachlässig beurteilt werden, das heißt, als habe es keine Identität.

Wahrscheinlichkeit oder Erforschbarkeit

Der Inhalt dieses Grundsatzes ist: Die Wahrheit und Falschheit von Aussagen können entweder durch Logik oder durch Erfahrung erklärt werden. Ihrer Meinung nach ist ein Satz nur dann sinnvoll, wenn seine Wahrheit oder Falschheit durch Erfahrung bewiesen werden kann. Diese Interpretation wird als Beweisbarkeitsprinzip bezeichnet. Daher sind die einzigen sinnvollen Theoreme des Wissenserlernenden empirische und sensorische Theoreme, und da metaphysische Theoreme keine der beiden genannten Eigenschaften aufweisen, sind sie bedeutungs- und bedeutungslos.

Nach dem Positivismus umfasst die Metaphysik das gesamte menschliche Wissen mit Ausnahme der Logik, der Mathematik und der experimentellen Wissenschaften. Philosophie, theoretische Wissenschaften, Sozialwissenschaften, Humanwissenschaften, Theologie, Mystik, Kunst und Ethik und dergleichen stellen verschiedene Teile der Metaphysik dar, und zweitens haben solche Wissenschaften

keine Bedeutung und sind nicht erkenntnistheoretisch. Mit anderen Worten: Alle bedeutungsvollen Theoreme müssen verwirklicht werden. Sie verfügen über eine umfassende Erfahrung und sollten zumindest über das Potenzial einer solchen Umsetzbarkeit verfügen. Da dieses Prinzip eine Quelle des Unglaubens an allgemeine Aussagen und wissenschaftliche Prinzipien war, konnte es von Wissenschaftlern, einschließlich der Positivisten selbst, nicht akzeptiert werden. Daher präsentierten sie einen milderen Ausdruck, der nicht zu solchen Problemen führt, der als „milde Forschungsbarkeit“ bezeichnet wird.

Leichte Forschungsfähigkeit

Wie bereits erwähnt, führten die Probleme des Positivismus dazu, dass diese Interpretation dem Prinzip der milden Recherchierbarkeit, einem milderen Ausdruck der Beweisbarkeit, Platz machte. Geringe Recherchierbarkeit bedeutet: „Wenn eine Aussage mit einer Gruppe von Beobachtungs- (experimentellen) Aussagen in einer Weise verknüpft ist, dass diese Aussagen sie in einem bestimmten und dokumentierten Ausmaß bestätigen, dann ist diese Aussage sinnvoll“, mit anderen Worten, Aussagen, die auf Einigen beruhen Obwohl sensorische Daten die Wahrheit dieses Satzes sein können, fehlen vielen traditionellen philosophischen Entscheidungen und Sätzen, metaphysischen, moralischen und theologischen Sätzen solche empirischen Beweise, daher sind sie weder wahr noch falsch, das heißt, es handelt sich lediglich um die Vorlieben und den persönlichen Geschmack der Menschen. Und Emotionen sind subjektiv.

Daher ist die metaphysische Negation sowohl für den Positivismus als auch für milde Forschungsperspektiven notwendig, oder der Unterschied zwischen dem Konzept der Wahrscheinlichkeit und der definitiven Negation liegt vielleicht an diesem Konzept der Wahrscheinlichkeit, dass Wingenstein an die Existenz einer Grenze glaubt, die nicht überschritten werden kann, obwohl dies nicht möglich ist gesagt werden: Was liegt jenseits dieser Grenze? Neurat sagt: „Bei der metaphysischen Untersuchung sollte man schweigen und nichts sagen.“ Laut Carnap, einem der Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Positivismus, hat Metaphysik überhaupt keine Bedeutung und Sprache ist eine Kombination aus Wörtern und ihren Gebrauchsregeln. Die Kombination von Wörtern und die Organisation von Aussagen verhindern nicht, dass Unwahrheiten in sie eindringen. Daher gibt es auch falsche Aussagen. Eine Gruppe von Sätzen, die Wörter enthalten, die eine falsche Bedeutung haben; Wörter wie Idee, Prinzip, Unendlichkeit,

Existenz an sich und Seele, absoluter Geist, Wesen des Wesens. Eine weitere Gruppe von Aussagen, deren Worte zwar bedeutungsvoll sind, aber den Regeln der Sprache widersprechen, mit dem gleichen t Sie werden kombiniert, daher können aus einer solchen Kombination keine Sätze mit Bedeutung gewonnen werden, Beispiele wie „wir suchen nichts“, „ich finde nichts“, „ich weiß nichts“, „nichts wird nichts“.

Carnap hatte, wie andere gleichgesinnte Denker, eine extreme Tendenz zur Ablehnung und Unvereinbarkeit mit der Metaphysik. Aber die Kritik an ihren chaotischen Gedanken ließ ihn und andere in eine ruhigere Phase der Opposition gegen die Metaphysik eintreten. Dies ist, was er sagt: „Selbst wenn wir die Bedeutungslosigkeit der Metaphysik akzeptieren, werden wir uns immer noch wundern, wie kommt es, dass talentierte Menschen in verschiedenen Epochen und Kulturen so viel Zeit und Energie darauf verwendet haben, bedeutungslose Wörter aneinander zu reihen?“ Wie können wir den historischen Einfluss unserer großen metaphysischen Philosophen rechtfertigen?

Sie befinden sich zwischen zwei unvereinbaren Situationen: Einerseits haben sie durch umfangreiche Propaganda und die Abhaltung internationaler Konferenzen den Tod des Metaphysischen verkündet, und andererseits haben sie ihre Philosophie als das Ende aller philosophischen Schulen betrachtet Sie haben sich gefragt, wie es dazu kommen kann, dass die Eliten jedes einzelnen Zeitalters so nachlässig geworden sind, und so gibt Carnap, um diese widersprüchliche Situation, die in keiner Weise akzeptiert werden kann, zu rechtfertigen, die folgende Antwort: „Die Metaphysik hat eine Art.“ von Inhalt und Thema, aber kein theoretisches (erkenntnistheoretisches) Thema. Seine Nachrichten sind Ausdruck einer Meinung über das Leben. Tatsächlich ist das Vergehen des metaphysischen Lebens auch darauf zurückzuführen, dass es sich selbst für etwas hält, was es nicht ist. Der metaphysische Philosoph glaubt, dass er ein Reisender eines Landes ist, in dem Wahrheit und Falschheit, Wahrheit und Falschheit enthalten sind, aber in Wirklichkeit hat er nichts gesagt oder Nachrichten verbreitet, sondern nur wie Künstler einen Zustand zum Ausdruck gebracht. Er ordnet metaphysische Philosophen in die Reihe der Künstler ein, die unter dem direkten Einfluss ihrer Vorstellungskraft stehen, und betrachtet sie als objektiv und realitätslos in philosophischen Gedanken. Deshalb sagt er, nachdem er die metaphysischen Philosophen als Künstler vorgestellt hat: Natürlich sind metaphysische Philosophen

minderwertige Künstler, und metaphysische Weise sind Musiker, die nicht das Talent und die Kraft der Musik haben.

Positivisten sind sich in einer Meinung einig, wenn es darum geht, eine Moral zu leugnen, die über der Natur steht, und zwar in der Sinnlosigkeit der Moral. Einige von ihnen betrachten die Moral als das Ergebnis der menschlichen Natur und weisen auf die Richtung menschlicher Instinkte hin, die für bestimmte Bedürfnisse und Wünsche sorgt. Andere, wie Carnap und Eyre, sehen darin den Ausdruck individueller Gefühle, die keinen Bezug zum Bereich außerhalb der Erfahrung haben. Eine solche Moral unterscheidet sich nicht von persönlichen oder öffentlichen Vorlieben. Um 1930 änderten die Mitglieder des Kreises ihre Ansichten. Das haben sie getan. Früher verteidigten sie „Psychologismus“ und „Phänomenismus“, die von Mach und Russell beeinflusst waren, aber „Neurat“ drängte die Meinung der Gruppe in eine andere Richtung: „Er war ein einzelner und unabhängiger Marxist und praktizierte Soziologie, soziologische Reformen usw.“ Die Probleme wurden in Form einer physikalistischen Sprache formuliert: und zwar so, dass alle experimentellen Vorschläge Beschreibungen von Objekten und zeitlich-räumlichen Eigenschaften enthielten. Die These des Physikalismus, die sich auf die Originalität der Physik und den Ausdruck aller Tatsachen und Wissenschaften mit Hilfe von Naturphänomenen bzw. deren Übermittlung bezieht, war das Ergebnis der Zusammenarbeit von „Carnap“ und „Noiret“. Objekte. Die „Physikalismus“-These interpretiert so etwas wie „Person A ist aufgeregt“ körperlich, das heißt, A hat einen bestimmten Zustand, der durch einen schnellen Herzschlag und eine schnelle Atmung gekennzeichnet ist.

Zusammenbruch

Die 1930er Jahre waren ein unangenehmes Jahrzehnt für den Positivismus, die Angriffe der Kritiker und die Machtübernahme der NSDAP bedrohten ihre Schule und ihre Kreise stark. Viele Mitglieder des Kreises waren Juden, ihr Manifest „Wissenschaftliche Weltkenntnis“ stellte eine Bedrohung für das rassistische Gedankengut der Nationalsozialisten dar.

Nach dem Erfolg der Faschisten floh „Novirat“ in die Niederlande, weil er mit dem Marxismus sympathisierte. „Hahn“ starb, Carnap ging nach Amerika, „Shelik“, der die These eines Nazi-Studenten abgelehnt hatte, wurde von diesem ermordet.

Nach der Ermordung des dominanten Schusses flohen die verbliebenen Mitglieder des Wiener Kreises einer nach dem anderen, der Wiener Kreis löste sich auf und war keine organisierte Gruppe mehr, „Popper“ versetzte dem Körper des Positivismus einen schrecklichen Schlag, der letzte Schlag kam von „Quinn“. „Er wurde von Carnaps Gedanken beeinflusst. In seinem ersten wichtigen Werk „Die zwei Elemente der Authentizität der Erfahrung“ vollendete er das Werk des Positivismus. Er stellte die Unterscheidung zwischen synthetischen und analytischen Sätzen in Frage und schlug vor, dass die Erfahrung die Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Theoremen nicht zulasse. Und am Ende erklärte er, dass die nicht-empirische dogmatische Entscheidung der Empiriker ein metaphysischer Glaube sei.

Kritik am logischen Positivismus

Ihr wichtigster Kritiker war Karl Popper. Popper kritisierte die Ansichten des Wiener Kreises zu den grundlegendsten philosophischen Fragen. Er brachte zwei grundlegende Kritikpunkte an den „Wiener Kreis“-Theorien vor; Erstens: „Heute, zwischen Wissenschaft und Metaphysik, ist es falsifizierbar, nicht beweisbar. Entgegen der allgemeinen Meinung der Positivisten geht es bei der Entwicklung der Wissenschaft nicht um die Bestätigung und den Beweis von Theorien, sondern vielmehr um das Produkt ihrer Kritik und Überarbeitung.“

Das Unterscheidungskriterium zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft ist somit nicht die Sinnhaftigkeit von Entscheidungen, sondern lediglich deren Verweigerbarkeit und Umkehrbarkeit. Popper erklärt: „Ich verwende Falsifizierbarkeit nur als sauberes Kriterium und niemals als sinnvolles Kriterium.“

Zweitens: Obwohl sich die Metaphysik von der Wissenschaft unterscheidet, ist sie im Allgemeinen sinnvoll.

„Metaphysische und nichtwissenschaftliche oder pseudowissenschaftliche Theorien haben eine Bedeutung. Der Übergang von der Metaphysik zur Wissenschaft erfolgt nicht plötzlich und plötzlich. Was gestern der metaphysische Gedanke war, kann selbst zu einer überprüfaren wissenschaftlichen Theorie werden.“

Popper argumentiert, dass wir aus diesem allgemeinen Satz, zum Beispiel „Alle Raben sind schwarz“, nicht schließen können, egal wie viele Beobachtungen wir haben. Egal wie viele schwarze Raben wir sehen, wir können nicht zu diesem

allgemeinen Urteil gelangen, denn allein der Anblick eines weißen Raben macht dieses Urteil ungültig. Poppers Kritik am Wiener Kreis stellte deren Beweisbarkeitskriterien in Frage. Die Metaphysiker griffen auch die Schlüsselidee des Kreises an, nämlich „die Bedeutung eines Satzes ist die Art und Weise, wie er untersucht werden kann“ und betrachteten ihn nicht als wissenschaftlichen Satz. Sie sagten, wie kann dieser Vorschlag wissenschaftlich und experimentell überprüft werden?

Und da diese Aussage nicht überprüfbar ist, ist sie bedeutungslos; Diese Kritik veranlasste die unvoreingenommenen Positivist, das erwähnte Prinzip der „milden Forschungsbarkeit“ zu akzeptieren. Am Ende wird ein Satz von Ayer erwähnt, der sagte: „Egal was wir taten, wir konnten die Metaphysik nicht beseitigen“ und mit diesem Satz verkündete er den Tod des logischen Positivismus.

Kontroverse um Positivismus

(deutsch: Positivismusstreit) ist ein berühmter politisch-philosophischer Streit zwischen dem kritischen Rationalismus (Karl Popper, Hans Albert) und der Frankfurter Schule (Theodor Adorno, Jürgen Habermas) im Jahr 1961 über sozialwissenschaftliche Methodik. Dieser Streit entstand aus einer breit angelegten Debatte innerhalb der deutschen Soziologie von 1961 bis 1969. Die Formulierung des Streits um den Positivismus selbst ist umstritten, da die Anhänger der Frankfurter Schule den logischen Rationalisten vorwarfen, Positivist zu sein, und sie sich als Gegner des Positivismus betrachteten. Auf politischer Ebene bestand dieser Konflikt zwischen den „linken“ Anhängern der Frankfurter Schule, die die Revolution unterstützten, und den als „bürgerlich“ bezeichneten kritischen Rationalisten, die Reformen als den besten Weg zur Veränderung der Gesellschaft befürworteten.

Logischer Positivismus

Logischer Positivismus oder logischer Positivismus ist eine Form des neuen Positivismus, die den Positivismus akzeptiert. Der logische Positivismus ist eine erkenntnistheoretische Theorie, die starken Empirismus – also die Meinung, dass die Quelle allen Wissens die empirischen Sinne sind – mit mathematischer Logik verbindet und glaubt, dass die Wahrheit jeder wahren wissenschaftlichen Aussage beweisbar sein muss. Der logische Positivismus ist untrennbar mit dem Common-Law-Modell für wissenschaftliche Erklärungen verbunden. Der logische

Positivismus, der als Standpunkt des Wiener Kreises galt, ist eine Art analytischer Philosophie, die vor allem in den 1930er bis 1960er Jahren die englisch-amerikanische Philosophie dominierte. Zu den berühmten Persönlichkeiten dieser Haltung zählen Rudolph Carnap und neuere Experten wie Michael Friedman.

Für den logischen Positivismus kommen mehrere Voraussetzungen in Betracht:

1- Sätze oder Aussagen, die nicht die Bedeutung eines Schülers haben, erreichen nicht das Stadium von Wahrheit und Falschheit, nicht dass sie „weder wahr noch falsch“ sind. Die Bedeutung der Schülerbedeutung ist die Bedeutung der Wissensvermittlung. Ein bedeutungsvoller Satz oder Satz beruht auf Sinneserfahrung oder logischer Notwendigkeit oder Spontaneität. Die dritte Art von Aussagen, deren logische Struktur fehlerhaft ist, sind Pseudo-Aussagen, die weder wahr noch falsch, sondern irrelevant und bedeutungslos sind. Aus Sicht der logischen Positivisten besteht die Metaphysik ausschließlich aus solchen Quasi-Problemen, die keinen eindeutigen Bezug haben und für die wir keinen Außenseiter haben. .

2- Bedeutung zu haben oder nicht zu haben, ist eine logische und sprachliche Angelegenheit und unterscheidet sich von wahr oder falsch, was oft als empirische Angelegenheit angesehen wird. ..

3- Sinnvolle Sätze oder Theoreme müssen wahr oder falsch sein, nur weil sie eine Bedeutung haben. Obwohl es sich um einen bedeutungsvollen Satz oder Satz handelt, der weder wahr noch falsch ist, kommt er im menschlichen Geist und in der Sprache nicht vor.

*Grundsätze des logischen Positivismus

In dem Buch „Sozialwissenschaftliche Forschungsmethode vom Positivismus zum Normativismus“ hat Mohammad Amzian die intellektuellen und philosophischen Prinzipien logischer Positivisten diskutiert. Er betont die methodischen Prinzipien und Grundlagen des Positivismus, betont die Sinne als einzige Quelle gesellschaftlichen Wissens, weitet das Modell der Naturwissenschaften auf die Geisteswissenschaften aus und erklärt seine Autorität für die Geisteswissenschaften, indem er soziale Phänomene der Erfahrung und der „Objektivität“ des Sozialen unterwirft Phänomene. Zählen, aber allgemeiner können die Prinzipien des Positivismus wie folgt aufgezählt werden: 1- Der Mensch ist zur Erkenntnis fähig

(Prinzip der Objektivität); 2- Wissen ist besser als Unwissenheit (als nicht-empirische Aussage); 3- Alles wird aus Sinn und Wahrnehmung gewonnen (Authentizität der Erfahrung und Vorrang der Beobachtung vor der Theorie). Das Ergebnis dieser Materialien ist, dass das Kriterium der „Recherche und Korrektheitsprüfung“ die Erfahrung ist. Alles, was man nicht erlebt, kann man nicht wissen. Nach Ansicht des Wiener Kreises ist alles entweder wissenschaftlich oder leichtfertig. Diese Schlüsselwörter ermöglichten es den Anhängern der wissenschaftlichen und experimentellen Sichtweise, alles abzulehnen und zu widerlegen, was über ihren Sinn hinausging oder ihre Beobachtung und Erfahrung nicht erreichte. Daher wurde die Offenbarung auf eine selbstbasierte Vernunft reduziert, empirische Wissenschaft galt als Maßstab des Glaubens und das Okkulte und alles, was mit Metaphysik und Übernatürlichem zu tun hatte, wurde als unbedeutend, bedeutungslos und unerreichbar bezeichnet.

4- Es gibt nichts Offensichtliches; 5 – Quantität und Prüfbarkeit sind aussagekräftige Kriterien; 6 – Alle Naturphänomene haben eine natürliche Ursache, denn das Ziel besteht darin, die kausalen Zusammenhänge von Phänomenen zu entdecken; 7 – Wissenschaft ist nicht historisch und ihre Philosophie wächst auf dem Bett der Logik, nicht der Geschichte der Wissenschaft; 8- Die Vereinheitlichung der Methode der Wissenschaft (oder der Methode der Sozialwissenschaften aus der Naturwissenschaft) im Dienste der Vereinheitlichung der Wissenschaft; 9- Den Geist vor das Objekt stellen; 10-Trennung der Realität vom Wert und des Seins vom Soll; 11- Gott durch Vernunft ersetzen und jede moralische und metaphysische Wahrheit ablehnen; 12- Das Prinzip des Materialismus; 13- Absolutismus und Ausweitung wissenschaftlicher Regeln auf alle Zeiten und Orte; 14- Priorisierung der Beobachtung vor der Theorie. Kurz gesagt besteht das Ziel der Wissenschaft im Positivismus darin, die Realität zu erkennen, die auf festen und eindeutigen strukturellen oder kausalen Zusammenhängen basiert. In diesem Fall versucht die Wissenschaft, technisches Wissen zu formulieren, das die Vorhersagekraft, die Effizienz und die Fähigkeit zur Kontrolle bestimmter Ziele erhöht. Dies erfordert Neutralität und Neutralität der Wissenschaft in Bezug auf Werte und Normen. In praktischer Hinsicht veränderte der Positivismus die Sozialwissenschaften und wurde zum vorherrschenden Paradigma der Wissenschaft im 19. Jahrhundert, und der Grad der Wissenschaftlichkeit menschlichen Wissens hing vom Grad seiner

Übereinstimmung mit den Methoden der experimentellen Wissenschaften, also Wissenschaften wie der Soziologie, ab und die Psychologie wurde als wissenschaftlicher bezeichnet und Wissen wie die politische Philosophie wurde aufgrund ihrer unnachahmlichen Natur von den Naturwissenschaften verdrängt. .

Rezension

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts geriet das Gleichgewicht zwischen Positivismus und deutschem Idealismus ins Wanken, und es kam zu Ereignissen in den Naturwissenschaften, die deren Gesetze in eine Krise brachten. Folglich hatten diese Ereignisse Auswirkungen auf den Positivismus in den Sozialwissenschaften. Wissenschaftliche Ereignisse wie die Berechnung der Summe der Winkel eines Dreiecks von weniger als oder mehr als 180 Grad stehen im Widerspruch zu Euklids Verfahren und Einsteins Relativitätstheorie, die in der Newtonschen Physik die Vermischung des einheitlichen Raums verursachten und Newtons stets konstante Masse berücksichtigten in Energie, viele Prinzipien des Positivismus Er stellte Logik wie Absolutismus, Materialismus, Determinismus und Forschungsbarkeit in Frage. Daher ist heute der Skandal um die methodische Inkompatibilität von Experimental- und Sozialwissenschaften vom Himmel des Westens gefallen und alle sind sich einig, dass viele ernsthafte Kritiken an empirischen (emperistischen) und positivistischen Ansätzen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts einen Schatten auf die Sozialwissenschaften warfen Jahrhundert sind in Is eingetreten. Um Verwirrung zu vermeiden, fassen wir diese Bewertungen in zwei Fällen kurz zusammen:

1- Das Studium wahrnehmbarer Phänomene einschränken und alles, was nicht mit den Sinnen gesehen werden kann, aus dem Rahmen akzeptabler wissenschaftlicher Forschung ausklammern. 2- Sich ausschließlich auf die menschlichen Sinne verlassen Navan ist die einzige Quelle korrekter wissenschaftlicher Erkenntnisse.: Natürlich hat diese Bevorzugung materieller und sensorischer Tendenzen für die Methoden der traditionellen Sozialwissenschaften zwei Ergebnisse: A- Das Untertauchen der spirituellen Dimensionen des Menschen und vielmehr seiner intellektuellen Dimensionen in einigen Richtungen von Forschungsthemen und akademisch; B- Definitive Offenbarungen niederzuschreiben und sie als Quelle wissenschaftlicher Erkenntnisse zu ignorieren. Viele Analysten westlicher Themen betrachten den Aufstieg des Positivismus als ein Produkt der historischen,

kulturellen und sozialen Bedingungen des Westens im Mittelalter, das die Farbe der Feindseligkeit gegenüber der Religion und allem Religiösen hat, und sie glauben, dass dies der Fall ist, um es loszuwerden Angesichts dieser Falle und der sogenannten modernen Islamisierung der Geisteswissenschaften sollten bestimmte Kriterien berücksichtigt werden. Einige dieser Kriterien sind: 1. Die Offenbarung sollte als Quelle gesellschaftlichen Wissens als sichere Quelle betrachtet werden. 2- Die islamische Ideologie sollte durch menschliche Ideologien ersetzt werden, um jede Art von Spaltung und Dualität zu beseitigen; 3- Man sollte die mentalen Einstellungen und ideologischen Orientierungen der positivistischen Schulen meiden und sich neben deskriptiven und positivistischen Studien der normativen Haltung verpflichten.

Positivisten waren meist Physiker und Philosophen der experimentellen Wissenschaften, die im 19. Jahrhundert auftauchten.

Die Hauptvertreter der Schule des Positivismus sind Wissenschaftler, die Interesse an den Debatten und Dialogen der Wissenschaftsphilosophie zeigten, und dann bildeten einige dieser Mitglieder den Wiener Kreis und schufen den logischen Positivismus.

Unter dem Gesichtspunkt, dass die Geschichte des Denkens und der Geschichte der Philosophie keine persönliche Angelegenheit ist und keine Merkmale eines Individuums oder einer Gruppe aufweist, sondern jedes Meinungsbildners, der sich auf die eine oder andere Weise mit Theorien beschäftigt und theoretisiert, auf jeden Fall andere haben auch einen Teil dieser Theorie übernommen und auch auf andere Weise dazu beigetragen, sie zu verbreiten. Mit anderen Worten: Die Geschichte der westlichen Philosophie ist eine kontinuierliche Geschichte und es gab schon immer Denker, die von den Ideen vor ihnen beeinflusst wurden, und natürlich spielten sie auch eine Rolle bei der Erweiterung des Denkens aus verschiedenen Blickwinkeln und Richtungen.

Newton sagt: „Ich bin auf den Schultern von Riesen geritten, damit ich in die Zukunft sehen konnte.“

Er meint damit, dass er im Alleingang die Transformation der Revolution in der Wissenschaft herbeigeführt hat

Es wurde nicht angetastet, und wenn wir sehen, dass diese Ehre jemandem wie Newton zuteil wurde, der die Physik veränderte, dann deshalb, weil er auf den Schultern von Riesen ritt und die Denker und das Wissen der Menschen vor ihm nutzte, um diese Aufgabe zu erfüllen. Erstens sollten wir niemals glauben, dass in der Geschichte des westlichen Denkens und anderswo ein Wissenschaftler allein eine große Revolution gemacht hat. Es ist vielmehr möglich, dass aufeinanderfolgende Wissenschaftler einer nach dem anderen kamen und zu jeder Zeit und in jedem Moment Ansichten vorbrachten und diese verstreuten Ansichten einen großen Mann mit Weisheit und Gedanken erreichten und er von diesen verstreuten Ansichten und sich selbst profitierte mit Genialität und Können verändert. Zweitens schmälert diese Frage der Effektivität von Experten und Wissenschaftlern nicht den Wert dieses Philosophen, sondern im Austausch von Ideen entstehen großartige Philosophien und wertvolle Ideen. Aus diesem Grund ist es angebracht, der Geschichte einer Idee und den Auswirkungen dieser Idee auf die Geschichte anderer Ideen Aufmerksamkeit zu schenken. Daher sollten wir bei der Untersuchung der Bewegung des Positivismus, die ein Phänomen unserer Zeit ist, bei den Wurzeln dieses Gedankens im Westen verweilen und auf den besonderen Platz achten, den er in der Geschichte des westlichen philosophischen Denkens und unter anderen westlichen eingenommen hat philosophische Gedanken.

Kant und die Leugnung der Metaphysik und positivistische Sichtweise

Er ist einer der anderen Philosophen, die Kants Positivismus beeinflusst haben. Mehr als jeder andere Philosoph hat Kant einen herausragenden Einfluss auf die Philosophien unserer Zeit hinterlassen, auch auf die Bewegung des Positivismus.

Obwohl Kant als rationalistischer Philosoph gilt (denn wie es in der Definition von Rationalisten heißt), glaubt Kant an die Natur des Geistes und an mentale Kategorien, die der Geist nicht aus Erfahrung, sondern aus sich selbst hat. Wo die Regeln aus der Erfahrung kommen, sind sie die Kategorien des Verstandes, die der Verstand im Voraus zur Erkenntnis nutzt. Er ist also ein rationalistischer Philosoph), aber mit der Erklärung, die kommen wird, war er im Empirismus des Positivismus wirksam; Denn indem er die Unfähigkeit der menschlichen Vernunft aufzeigt, die Wurzel von Objekten und Wahrheiten außerhalb des menschlichen Geistes zu ergründen, und die Unfähigkeit der Metaphysik erklärt, zu versuchen, die Wahrheiten zu erreichen, betrachtet er metaphysische Objekte als wissenschaftlich unmöglich. Und seiner Meinung nach können wir über alles, was in den Kategorien

des Verstehens enthalten ist, Wissen darüber haben, wenn sein Material aus Erfahrung stammt, und auch über Dinge, die sich unserem Geist nicht durch Sinneserfahrung und in Form von Zeit und Raum präsentieren, wir können nicht theoretisch etwas über sie sagen. Im Positivismus wurde dieser Meinung Beachtung geschenkt. Wir wissen, dass mehr oder weniger nach Kant, mit Kants Angriff auf die traditionelle Metaphysik, kein rationalistischer Philosoph mehr gefunden wurde.

Der Rationalismus begann mit Descartes und als Kant seine Schwächen und Unzulänglichkeiten in verschiedenen Formen des Szientismus, Positivismus und kritischen Rationalismus offenbarte, verwandelte er sich in einen Gegensatz zur Philosophie und zum Denken und wurde zur Behauptung: Was auch immer die Grenzen des Verstehens und des Verstehens der Vernunft sind, sind partiell, es existiert nicht oder es kann nicht berücksichtigt werden. Nach Kant haben wir im Westen nicht einmal mehr eine große Philosophie der Vernunft. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Kants Kritik der Metaphysik und dem, was Positivisten über Angriffe auf die Metaphysik sagen; Denn während Kant von der Unfähigkeit der menschlichen Vernunft sprach, metaphysische Wahrheiten und metaphysische Aussagen zu verstehen, betrachtete er die Existenz oder Nichtexistenz von Wesen wie Gott als dasselbe, was bedeutete, dass er die Argumente für oder gegen die Existenz Gottes schätzte gleichermaßen. Und keine Seite hielt den Beweis und die Leugnung übernatürlicher Phänomene für beweismäßig. Unsere Sinne offenbaren uns, dass eine andere Welt existieren könnte. Kant sagte bereits Ende des 18. Jahrhunderts: „Es ist unmöglich, irgendeine Art von Wissen aus etwas außerhalb des Bereichs möglicher Erfahrungen zu finden.“ Aber die Positivisten gingen noch weiter und betrachteten jeden Satz, der kein formaler Satz (mathematische Logik) ist oder nicht auf die Probe gestellt werden kann, als irrelevant. Eine der Konsequenzen dieses Problems, insbesondere auf dem Gebiet der Theologie, ist, dass Jedes Wort von Aussagen wie „Gott“ ist bedeutungslos. Das Ergebnis seiner Rede ist: Es ist nicht nur möglich, Beweise für die Existenz Gottes zu liefern, was Kant tat und sagte: Beweise für die Existenz Gottes zu liefern ist nicht überzeugend; Denn es gibt keine Möglichkeit, es zu beweisen, aber jedes Gerede über übernatürliche Aussagen ist bedeutungslos und unwissenschaftlich.

In diesem Sinne sehen wir den Hintergrund dieser Aussagen in Kants Ansichten. Kant sagt in seiner Polemik: „Argumente wie: Gott existiert und die Leugnung der Existenz Gottes und des Entstehens und Schrittes der Welt und des Vorrechtes der

Seele sind Worte und Argumente.“ Im Laufe der Geschichte gibt es Argumente gegen sie, und keines davon ist überzeugend, sie zu akzeptieren oder abzulehnen. Daher handelt es sich bei solchen Debatten um Vorschläge, auf die keine Antwort gefunden werden kann. Mit anderen Worten: Es kann kein äußeres Ereignis herangezogen werden, um die Behauptung religiöser Gläubiger zu widerlegen, dass (Gott barmherzig ist), und wir können sagen, dass jeder Fall ein Beweis dafür ist, dass Gott barmherzig ist Barmherzigkeit. Weiß. Wie Kant sagte, gehören zu den Lehrsätzen, die in der Philosophie schon immer eine Quelle von Kontroversen waren und auf die letztlich keine Antwort gefunden wurde, diese übernatürlichen Lehrsätze wie der Glaube an die Existenz Gottes, der Seele und unmanifestierter Dinge; Denn zu jedem Wort, das in diesen Bereichen gesagt wurde, wurde auch das Gegenteil von jemand anderem gesagt, und es gibt in diesem Bereich viele unterschiedliche Meinungen.

Mittlerweile gibt es eine Reihe von Philosophen aus Gründen (je nach dem Geschmack, den die Menschen haben, wenn es darum geht, verschiedenen Thesen Aufmerksamkeit zu schenken, haben einige von ihnen eine Vorliebe für Debatten und Kategorien in Form des Rationalismus, andere neigen zum Experimentellen). Berufe.) Sie akzeptieren diese übernatürlichen Dinge wie rationale Philosophen: Platon und Aristoteles, und andererseits leugneten eine Reihe von Naturforschern solche Phänomene aufgrund ihrer empirischen Gründe, bis Kant an der Reihe war. Aufgrund der in diesen Thesen enthaltenen Widersprüchlichkeiten und Meinungsverschiedenheiten bei Philosophen glaubte er, dass das Verständnis solcher Thesen außerhalb der Reichweite des menschlichen Verständnisses und seiner Fähigkeiten liege; Da der menschliche Verstand nur über Dinge nachdenken kann, können diese Aussagen in sinnlicher Erfahrung erscheinen. Daher liegen übernatürliche Phänomene, die nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden können, nicht in der Macht des Menschen, sondern können mit der praktischen Vernunft und im nichttheoretischen Bereich geglaubt werden.

Er sagt: Ich lege die Vernunft beiseite, um dem Glauben Platz zu machen.

Nach Kant gab es eine Reihe von Experten und Fachkräften der experimentellen Wissenschaften, die sagten: „Was in der Sprache der Wissenschaft ausgedrückt wird, ist bedeutungsvoll, und es ist bedeutungslos, über das zu sprechen, was außerhalb der wissenschaftlichen Sprache liegt.“ Und auf diese Weise handelt es sich zweifellos um Aussagen wie Gott, die nicht empirisch sind und nicht

wahrgenommen werden können. In den Augen der Positivisten ist die Wahrheit oder Falschheit der Aussage „Gott existiert“ und „Gott existiert nicht“ gleichermaßen fahrlässig.

Laut Ayer:

(Es gibt die Frage nach Gott, und es gibt keinen Gott. In den Augen der Positivisten sind sie weder wahr noch falsch, und sie halten beide Thesen für gleichermaßen bedeutungslos und irrelevant. Denn sie sagen: Es gibt keine Möglichkeit zu beweisen, dass diese Thesen wahr sind stimmt. Nein. Der Grund, warum Positivisten eine solche Position einnehmen, ist, dass sie das einzige Mittel zur Erkenntnis in der Sinneserfahrung betrachten und glauben, dass das einzige, was uns Wissen vermitteln kann, die empirische Wissenschaft ist.)

Fortschritt des empirischen Wissens und Stagnation der Philosophie

Es gibt mehrere Gründe für die mangelnde Liebe zur Philosophie, und die Philosophie, die einst als Mutter der Wissenschaft galt, wurde heute verdrängt, und empirisches Wissen hat diesen Server übernommen. Die Wissenschaften haben eine Geschichte Seite an Seite mit der Philosophie; Aber je weiter wir in der Geschichte voranschreiten, desto schneller und beeindruckender sind die Wissenschaften gewachsen, während das Wachstum der Philosophie sehr klein und schwach war. Die experimentellen Wissenschaften haben sich, insbesondere nach der Renaissance, stark ausgeweitet, sowohl in Bezug auf die Größe als auch in Bezug auf die Art und Weise, und die Errungenschaften, die wissenschaftliche Entdeckungen für die Menschheit brachten, führten nach und nach in jedermanns Kopf zu der Vorstellung, dass Wissenschaft die Lösung aller Knoten, die Antwort, sei bis hin zu allem, was von den Suchwissenschaften gefunden werden muss; Weil die Philosophie und die Geisteswissenschaften nicht einmal auf die gleichen Schwierigkeiten und Fragen, mit denen sich die Alten beschäftigten, eine gewünschte und angenehme Antwort finden konnten und sie immer noch die Gedanken der Philosophen beschäftigten, wird der Diener des Wissens genannt. Wir wissen alle Dinge durch die Wissenschaft. Was liegt also vernünftiger als ein Philosoph, der sich der Analyse der Bedeutung bestimmter von Wissenschaftlern verwendeter Begriffe widmet oder vorgefertigte Annahmen im Rahmen der wissenschaftlichen Methode erforscht? Ein Philosoph sollte eine nützliche Arbeit

leisten. Und Klärung der Bedeutung von Begriffen und Darstellung der Bedeutung dieser Bedeutungen auf der Grundlage unmittelbarer oder unmittelbarer Erfahrung.

Was für die Positivisten in diesem historischen Kurs der Wissenschaft und Philosophie am interessantesten war, war der Fortschritt der Wissenschaften auf ihrem Gebiet. Daher betrachteten die Positivisten dies als Zeichen der Richtigkeit der Wissenschaft und kamen zu der Überzeugung, dass die Antwort auf jedes Problem in der Wissenschaft und mit der Methode der experimentellen Wissenschaft gesucht werden sollte.

Positivistische Denker haben die Rolle erwähnt, die die wissenschaftliche Methode bei der enormen Zunahme des menschlichen Wissens über die Welt gespielt hat. Und ihre Aufmerksamkeit war immer darauf gerichtet: Die wissenschaftliche Methode ist das einzige Mittel, um alles zu erlangen, was den Namen Wissen verdient. Ihrer Meinung nach verschiebt die Wissenschaft ständig die Grenzen des menschlichen Wissens, und wenn etwas außerhalb der Reichweite der Wissenschaft liegt, ist es notwendigerweise unbekannt und nicht erkennbar, und die Behauptungen der Philosophie und Theologie über metaphänomenale Aussagen sind zweifelhaft.

Kant hatte großen Einfluss auf den Positivismus, weil er die Unfähigkeit der Philosophie aufgezeigt hat, in der Dialektik die richtige Antwort zu finden. Ayer, einer der Positivisten, sagt über den Einfluss der Positivisten auf Kants Polemik und den Unterschied zwischen dem Standpunkt der Positivisten und Kants und den Aspekt der Innovation der Positivisten: Kant verurteilte die Metaphysik, weil er sagte: Der menschliche Geist ist geschaffen und zwar so, dass, wenn es die Grenzen möglicher Erfahrung überschreitet und wenn er Dinge in sich selbst wissen will, er mit Widersprüchen konfrontiert wird. Auf diese Weise hat er die Unmöglichkeit der transzendentalen Metaphysik als eine Tatsache und nicht als eine logische betrachtet. Wie wir sagen, sagt er nicht, dass selbst die Vorstellung, dass der Geist die Macht hat, die Welt jenseits der Phänomenalwelt zu durchdringen, unvernünftig ist, sondern er sagt: Tatsächlich fehlt es unserem Geist an einer solchen Macht. Wenn es möglich ist, es zu wissen Nur was innerhalb der Grenzen der Sinneserfahrung liegt, wie kann Kant sagen: Es gibt wirkliche Dinge darüber hinaus und wie kann er die Grenzen erkennen, über die der menschliche Verstand nicht hinausgehen kann, wenn er nicht selbst die genannten Grenzen überschritten hat?

Auf jeden Fall glaubt Kant, dass die menschliche Vernunft nicht in der Lage ist, Dinge zu verstehen, die über die Erfahrung hinausgehen. Der Unterschied zwischen Kant und den Positivisten besteht in dieser Meinung darin, dass Kant unsere Unfähigkeit, die Antwort in der Metaphysik zu finden, als durch den Ehrgeiz der Vernunft verursacht ansieht, was es uns ermöglicht, wir wollen es nicht betreten.

Aber die Positivisten, insbesondere in den späteren Perioden, wissen, dass die Unfähigkeit der Menschen, metaphysische Sachverhalte zu verstehen, auf den schlechten Sprachgebrauch zurückzuführen ist. Ihrer Meinung nach haben wir die Fähigkeiten unseres Geistes nicht richtig erforscht.

Kant stellte die Grenzen des menschlichen Verständnisses in Frage, und Kants Sprache handelte von den Grenzen seiner Sprache. Kant fragte: Was steckt hinter dem Verstehen, und Kants Sprache fragte: Was steckt hinter der Sprache?

Er pflegte zu sagen: Metaphysik ist nicht möglich und ein Produkt des menschlichen Intellekts. Sie sagten: „Metaphysik hat keine Bedeutung, und es ist schlecht, Sprache zu verwenden, und Philosophie hat kein anderes Problem außer sprachlichen Fragen“, und sie kamen zu dem Punkt, dass das, was nicht gesagt werden kann, nicht verstanden werden kann, und die Grenze der Sprache bestimmt auch die Grenze des menschlichen Verständnisses, und Sprache hat keine Bedeutung. Derjenige, der der stille Diener der Absichten der Menschen ist, ist der Diener ihres Geistes und ihres Gewissens, und wir können keine Wissenschaft oder Philosophie haben, bis wir herausgefunden haben, welcher Satz sinnvoll ist. Wenn Kant die Metaphysik leugnete, hielt er es für möglich, über Metaphysik zu sprechen, aber die Positivisten hielten es für bedeutungslos und fruchtlos, über Metaphysik zu sprechen. Während es möglich ist, da wir die Grundlagen von Kants Gedanken über seine Sicht auf die Metaphysik kennen, wollen wir mit ihm theoretisch sprechen. Mit Positivisten darüber zu sprechen, dass Metaphysik möglich ist, führt nicht zu Ergebnissen. Positivisten halten die Religion im Allgemeinen für aufgegeben und ihre Regeln und Lehrsätze für bedeutungslos, und während Kant glaubte, dass wir das Recht dazu haben und können, sollten wir über das Konzept von Gott nachdenken; Denn die Vernunft fragt uns dies, aber es ist uns nicht möglich, die Wahrheit oder Realität dieses Konzepts zu kennen. Positivisten glaubten, dass die Bedeutung in der Möglichkeit der Forschung oder Korrektheit liege, und sie bestritten die Bedeutung des Gottesbegriffs in jeglicher Hinsicht.

Eine der Folgen der Positivismusbewegung ist die Abwertung theoretischer Philosophiediskussionen und Diskussionen, die in der islamischen Philosophie als Theologie im allgemeinen Sinne bezeichnet werden; Diskussionen wie: Entstehung und Verlauf der Welt der Existenz Gottes usw., die heute weniger diskutiert werden. Philosophie und rationale Dialoge zu ignorieren und den Sinnen zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, geht Hand in Hand. Wir sehen den gleichen Trend der Vernachlässigung von Vernunft und Philosophie in der islamischen Welt in Ash'areh, wo die Unterdrückung der Philosophie tatsächlich als Unterdrückung von Vernunft und Rationalität verstanden wird. Obwohl der Positivismus in diesem Sinne eine Rolle bei der Abwertung der Philosophie gespielt hat, hat er jedoch auf andere Weise zur Ausweitung der Philosophie beigetragen, und zwar durch die Hervorhebung analytischer Diskussionen und Sprachanalysen in der Philosophie; So, dass ein großer Teil der heutigen Philosophie in der Analyse der Sprache und der in der Sprache verwendeten Konzepte zusammengefasst wird. Positivisten sprachen von der Philosophie als einem Diener der Wissenschaft und betrachteten die Philosophie als Erklärung und Analyse der in der Wissenschaft verwendeten Konzepte. Aus dieser Perspektive besteht die Arbeit der Philosophie nur darin, die in der Wissenschaft verwendeten Wörter zu klären. Am Beispiel der Klärung von Konzepten wie Kausalität und ... im Allgemeinen, was man heute Wissenschaftsphilosophie nennt: Eines der herausragenden Merkmale des logischen Positivismus war seine Bedeutung und Betonung der Sprache in der Philosophie.

Russell sagt: „Bis ich vierzig Jahre alt war, war die Sprache für mich unsichtbar, das heißt, sie war ein Werkzeug, das unbemerkt genutzt werden konnte ... eine Einstellung, die die meisten Philosophen bis in unser Jahrhundert hatten.“ Der logische Positivismus machte die Sprache zu einer Hauptbeschäftigung der Philosophen. Manche Leute könnten sagen, dass dies das herausragendste Merkmal der heutigen Philosophie ist, zumindest im englischsprachigen Raum. Natürlich kann man sagen: In den alten Philosophien gab es eine Diskussion über Worte und... Es sollte beachtet werden, dass die analytischen Debatten und die Analyse von Wörtern, die heute diskutiert werden, in der Philosophie einen sehr hohen Stellenwert haben, so dass Philosophie als eine Wissenschaft der Analyse von Wörtern betrachtet wird. Die alten Philosophen verwendeten ausreichend Präzision bei der Verwendung von Wörtern und Konzepten. Das taten sie auch nicht verwenden. In dem Gleichnis, vielleicht in der islamischen Philosophie, wurden Wörter verwendet, die aus mehreren Bedeutungen verstanden werden konnten, wie

zum Beispiel: Kausalität, oder es wurden Wörter verwendet, die nicht klar waren, wie zum Beispiel Essenz. Heutzutage wird von der Philosophie erwartet, dass sie die richtige Bedeutung der verwendeten Wörter wiedergibt, damit niemand missverstanden wird. Was Existentialismus und Positivismus heute suchen, ist die Gültigkeit und Analyse der in der Philosophie verwendeten Wörter und wie man sie richtig verwendet. Der Erfolg der Wissenschaft seit dem 18. Jahrhundert hat den Philosophen eine besondere Aufgabe gestellt, nämlich die Sprache und das Denken durch Sprache von den Nachsichten von Ungenauigkeiten und Pseudourteilen zu befreien. Vergebung von Ungenauigkeiten und Pseudourteilen, die bei einer Person zu dem Glauben führen können, dass man das Wesen von Objekten, ästhetischen und moralischen Werten und allgemeinen Wahrheiten direkt identifizieren kann, ohne an Erfahrung gebunden zu sein. Die Deklaration des Wiener Raumes hat einen wahrhaft revolutionären Akt vollbracht, indem sie die Denkgewohnheiten der Metaphysik und die ständigen Probleme der praktischen Philosophie ablehnte. Daher sollte diese Ehre dem Positivismus zuteil werden, der in populären Philosophien weit verbreitet war, was Worte weit entfernt sind Der Geist und die Sätze Sie nutzten das Komplexe und machten das Erreichen des Ergebnisses unerreichbar. Es weicht komplexen und weit hergeholten Ergebnissen. Wenn man fragt, was versteht man unter Analyse in der Schule des Positivismus? Wir sagen: Tatsächlich besteht der Zweck der Analyse darin, herauszufinden, welches Problem durch mathematisches oder logisches Denken beantwortet werden kann und sollte und welches Problem oder welche Probleme durch empirische Forschung beantwortet werden können. Daher besteht die Aufgabe und Pflicht der Philosophen nicht darin, Antworten auf diese Probleme zu geben, sondern ihre Aufgabe besteht lediglich darin, die Bedeutung solcher Probleme zu klären, damit bekannt ist, um welche Art von Problemen es sich handelt und wie sie beantwortet werden sollten... In Tatsächlich sind nach Ansicht der Positivisten die Probleme Einige philosophische Fragen können nur durch empirische Forschung beantwortet werden, und um sie zu lösen, sind andere mathematische oder logische Techniken erforderlich. Aber manche Themen sind einfach das Produkt von Emotionen, Passivität, Verlangen und Vorurteilen, und andere sind offen gesagt bedeutungslos.

Hat die Unvereinbarkeit der Positivisten mit der Philosophie zur Zerstörung der Philosophie geführt und konnte der hohe Stellenwert der Wissenschaft erhalten bleiben?

Zweifellos ist der Idealismus der Philosophie, der in der Vergangenheit nach der Wahrheit suchte, heute weniger zweifelhaft. Besonders die experimentellen Wissenschaften betrachten die Wahrheit auf bescheidene Weise, und ein Wissenschaftler weiß nicht genau, wozu er gelangt, aber er sagt, dass es so weit ist, wie ich es erreicht habe. Die Genauigkeit und Konkretheit wissenschaftlicher Forschungen und die früheren Schlussfolgerungen in der Wissenschaft sowie natürlich die großen Meinungsverschiedenheiten der Philosophen verleihen der Wissenschaft heutzutage jedoch keinen so hohen Stellenwert, sondern einen eigenen Stellenwert und Wert und Bedeutung. Beim Positivismus kündigte an, dass andere Philosophien keinen Sinn ergeben. Einige Leute dachten, dass der Tod der Philosophie gekommen sei. Aber abgesehen von diesen Debatten und der Aussage, dass Philosophie keine fertige Philosophie ist und nicht aus der Sprache der Philosophie hervorgegangen ist ... hat der Angriff des Positivismus auf die Philosophie ihr keinen großen Schaden zugefügt, aber die Kraft des Positivismus wurde damit geschwächt. Der Zweck des logischen Positivismus bestand darin, die Gewissheit der Wissenschaft zu beweisen und die Krone der Monarchie, die vom Kopf der Philosophie fiel, offiziell auf den Kopf der neuen Wissenschaft zu setzen und die Wissenschaft durch Philosophie zu ersetzen. Da aber die Gewissheit der Wissenschaft nicht bewiesen war, wurde die mehr oder weniger sichere Theorie ihrer Ablösung erneut in Frage gestellt. Das Scheitern des Positivismus war ein Zeichen dafür, dass die neue Wissenschaft die Philosophie nicht ersetzen kann. Wir werden diese Angelegenheit im nächsten Kapitel näher erläutern, dass die Vormachtstellung der Wissenschaften und die Einheit der Wissenschaften in der westlichen Welt letztendlich nicht funktioniert haben und nicht an die Stelle der Philosophie treten konnten und die Krise der Spiritualität und die moralische Krise des Westens darin besteht nach der Unfähigkeit der Wissenschaft nach anderen Dingen suchen.

Der Szientismus der Positivisten und seine Folgen

Positivisten über den hohen Stellenwert, den sie der Wissenschaft beimessen. Wenn wir sie nach dem Hauptgrund dafür fragen, werden sie sagen: der Erfolg und Sieg der Wissenschaft in der Praxis und der bedeutende Fortschritt, den die Wissenschaft im Laufe der Jahre für die Menschheit hinterlassen hat, und wissenschaftliche Errungenschaften insgesamt Bereiche des menschlichen Lebens. Es zeigt sich, dass Überraschung der wichtigste Grund für die Wahrheit der Wissenschaft ist.

Positivistische Denker haben die Rolle erwähnt, die die wissenschaftliche Methode bei der enormen Zunahme des menschlichen Wissens über die Welt gespielt hat, und sie haben immer darauf hingewiesen, dass die wissenschaftliche Methode das einzige Mittel ist, alles zu erlangen, was den Namen Wissen verdient. Ihrer Meinung nach verschiebt die Wissenschaft ständig die Grenzen des menschlichen Wissens, und wenn etwas außerhalb der Reichweite der Wissenschaft liegt, ist es zwangsläufig unerkennbar und unerkennbar, und die Behauptungen der Philosophie und Theologie über metaphänomenale Aussagen sind zweifelhaft.

Nach der Renaissance, die vom Modernismus und der Entwicklung der Wissenschaft in all ihren Aspekten geprägt war, formte sich in den Köpfen nach und nach die Idee des Szientismus, und der neue Mensch dachte: „Die Wissenschaft allein ist die Lösung für alles.“ Sogar die Positivisten fragten nach den Schwierigkeiten, die mit dem Bereich der Humanwissenschaften verbunden sind, aus den akademischen und experimentellen Wissenschaften und glaubten, dass die Wissenschaft auch in den Humanwissenschaften die Fähigkeit besitzt, grundlegende menschliche Fragen zu beantworten, und dass die wissenschaftliche Methode auch in allen intellektuellen Bereichen wirksam ist. Aber nach und nach, im Laufe der Zeit und im Laufe einer Reihe von Ereignissen, wurde diese hohe Stellung der Wissenschaft mit Zweifeln betrachtet, und im Geist des neuen Menschen entstanden Zweifel an der absoluten Effizienz der Wissenschaft. Was den neuen Menschen zu der Schlussfolgerung brachte, dass die Wissenschaft allein dem Menschen keinen Frieden und keine Sicherheit bringen kann und dass er auf andere Mittel als die Wissenschaft zurückgreifen sollte, waren Dinge wie der Erste und der Zweite Weltkrieg, die den absoluten Wert der Wissenschaft in Frage stellten. Denn in den fortschrittlichsten Ländern dieser Zeit und den Ländern, die mit neuen Wissenschaften und Techniken ausgestattet waren und jeder glaubte, dass Wohlstand und Glück mit der Wissenschaft erreicht werden würden, entzündete sich das Feuer der Weltkriege und des ersten und zweiten subversiven Krieges, und es folgten die Folgen: Die moralische und spirituelle Krise des Krieges im Westen führte dazu, dass die Menschen nach dem Krieg zu dem Schluss kamen, dass die Wissenschaft allein keine Quelle für Glück und Erfolg für den Menschen sein und dem Menschen keinen Frieden bringen kann; Daher stellten sich die Menschen im Westen während des Krieges und nach dem Krieg Fragen, und es entstanden Herausforderungen in der Moderne, und der Trend der Postmoderne begann. Zu diesen Herausforderungen und Fragen gehörte, wie die Wissenschaft der

Menschheit dabei helfen kann, alle ihre Fragen zu beantworten und ihr geschlossenes Werk zu entwirren.

Aufgrund der Unfähigkeit der Wissenschaft, auf übernatürliche Probleme zu reagieren, entstanden einige Philosophien, die Religion und andere Dinge als die Wissenschaft verbreiteten. Auf diese Weise können wir sehen, was William James (pragmatischer Philosoph) und andere Erfahrung nannten. Dini erwähnte, dass es sich tatsächlich um eine handelt Art der Erweiterung im Sinne von Erfahrung.

Auf diese Weise hilft uns die Sinneserfahrung, materielle und offensichtliche Dinge zu erkennen, und die religiöse Erfahrung hilft uns, immaterielle und unsichtbare Dinge und die Existenz Gottes zu erkennen, und es entsteht eine Art Versöhnung zwischen Wissenschaft und übernatürlichen Dingen. Ein Atheist hat kein Recht, die Möglichkeit religiöser Erfahrung zu leugnen oder zu sagen, dass das Festhalten am Glauben ein irrationales Festhalten sei; Sogar die Erfahrung des Glaubens kann ihre eigene Art der Untersuchung haben, bei der Wissenschaft kein Wort oder Urteil ist. Wenn wir den Positivismus als den Höhepunkt des Modernismus und des Szientismus betrachten, weil der Positivismus den Szientismus auf seinen Höhepunkt brachte, stellten westliche Ideen im Postmodernismus nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich eine Art Protest gegen die Bewegung des Positivismus und des Szientismus dar. Er stellte sich den grundlegenden Fragen und Problemen darin Modernismus mit Modernismus und Positivismus, und das wichtigste Problem bestand darin, dass die Wissenschaft zwar im Laufe der Jahre der Menschheit bedeutende Fortschritte gebracht hat, es in diesen entwickelten und modernen Ländern jedoch Barbarei und Verbrechen gibt. Es ist eine Schande, dass Wissenschaft nicht als Hoffnung und Wunsch betrachtet werden kann des Menschen und sein einziges Endziel. Die Prinzipien und Regeln des logischen Positivismus bilden den Kern der zeitgenössischen Philosophie; Aber nicht, weil der Positivismus die wahre Philosophie und das letzte Wort in der Philosophie ist; Was wissen wir, dass die Philosophien der Nachkriegszeit in ihrer Kritik an der Religionserziehung oft rational sind? Aber gerade deswegen dass diese Grundsätze und Regeln trotz ihrer Rohheit auf eine Anstrengung hindeuteten, die hätte unternommen werden müssen. Der Positivismus war ein notwendiges Ereignis, aber sein Scheitern als philosophische Bewegung war nicht ohne Grund. Dies ist ein nützliches Beispiel für ein Versagen, das uns zeigt, wie schwach und inakzeptabel eine lediglich verführerische und attraktive Sichtweise sein kann. Der logische Positivismus hat in

der zeitgenössischen Philosophie dieselbe Zeit und denselben Platz wie der Skeptizismus in der antiken Philosophie.

Aufgrund der Tatsache, dass Skeptiker es vorziehen, ihr Urteil auszusetzen und über jeden Satz und seinen Widerspruch zu schweigen und jeden Satz für inakzeptabel halten, sei es intellektueller Satz oder sogar empirischer Sinnessatz usw., glaubten die Positivisten jedoch: (Metaphysische Sätze und ihre Widersprüche sind beide inakzeptabel und sollten zum Schweigen gebracht und aufgehoben werden.

Natürlich gingen die Positivisten des 20. Jahrhunderts darüber hinaus und sagten: Metaphysische und religiöse Aussagen seien überhaupt nicht der Fall. Wenn Sie sagen: „Metaphysische Theoreme sind unumstößlich“, akzeptieren sie, dass sie Theoreme sind; Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Sie pflegten zu sagen, wenn wir sagen: „P ist nicht der Fall“, dann bedeutet das, dass der Satz, der P impliziert (bedeutungslos ist), wie im Beispiel des Falles: (die Höhle lacht) bedeutungslos ist.

Auch metaphysische Theoreme sind so.

Kritik des Positivismus

Positivisten wollten beweisen, dass Philosophie bedeutungslos und irrelevant ist. Es sollte geprüft werden, ob das Sprechen über eine philosophische Kategorie, sei es als Ablehnung oder als Beweis der eigenen Philosophie, nicht als eine Form des Philosophierens angesehen wird?

Nach Aristoteles muss man Philosophie haben, um Philosophie abzulehnen, und vielleicht hat August Comte, der sagt: „Die Ära der Philosophie ist vorbei, und dennoch nennt er seine Philosophie die Philosophie der Bildung“, eine Art Anerkennung davon.

Mit anderen Worten: Über die Unfähigkeit der Philosophie in übernatürlichen Gesetzen zu sprechen, ist eine Art Philosophie.

Die Ablehnung logischer Analogien und rationaler Prinzipien ist nichts anderes als die Ablehnung der Metaphysik und die Zerstörung der alten Grundlage der individuellen und sozialen Ethik, d. h. des Glaubens an Gott. Um den Zusammenbruch der Grundlagen der moralischen Zivilisation zu verhindern, beschloss Auguste Comte, eine neue Philosophie zu etablieren, ohne sich auf rationale Prinzipien zu verlassen, um die metaphysische Philosophie zu ersetzen.

Diese Philosophie wird Bildungsphilosophie oder auf Religion basierende Philosophie genannt.

War der Positivismus in der Geschichte des westlichen Denkens nicht notwendig?

Welche Stellung nimmt der Positivismus im Vergleich zu neuen Philosophien ein?

Ist es eine notwendige Bewegung in der Geschichte des westlichen Denkens?

Kann man sagen, dass die Bewegung des Positivismus eine Bewegung war, die aufgrund der Meinungen und Philosophien der Vergangenheit und der besonderen Kontexte der Zeit notwendig war? Es scheint, dass die Antwort positiv ist; Denn nach den Vorstellungen der Empiriker und den Vorstellungen von Immanuel Kant hätte ein solcher Fluss entstehen müssen; Denn das Ergebnis von Kants Gedanken erschien im Positivismus. (wie erwähnt) Kant leugnete die Metaphysik und das Ergebnis war Erkenntnis Skepsis. Kant sagte: „Das Reden über die Existenz oder Nichtexistenz Gottes hat die gleichen Gründe, und keine Seite (Negation oder Beweis) kann durch rationale Vernunft bewiesen werden.“ Denn wir reden über Dinge, die unbekannt und unerkennbar sind, und unser Verstand urteilt nur über Dinge, die wir erlebt haben. Wie können wir also zuversichtlich und ermutigt sein, dass das, was wir wissen (Phänomen), mit der äußeren Realität und dem Noumenon gleichwertig und konsistent ist? Daher sollten alle menschlichen Erkenntnisse mit Skepsis betrachtet werden.

Aber die Positivisten hielten im Allgemeinen jedes Gerede über das Übernatürliche für bedeutungslos. Daher war für diesen Teil der Philosophie Kants die Position des Positivismus notwendig.

Der wissenschaftliche Charakter der Philosophie des Positivismus

Der Positivismus nannte seine Philosophie wissenschaftlich, während wir wissen, dass die Philosophie ihre eigenen Methoden und Prinzipien hat, während die Wissenschaft völlig separate Methoden und Prinzipien verwendet. Die Philosophie verwendet die rationale Methode, während die Wissenschaft die empirische Methode verwendet. Was man Philosophie nennt, ist keine Wissenschaft, und was man Wissenschaft nennt, ist keine Philosophie, so wie der Kommunismus seine Schulphilosophie als wissenschaftliche Philosophie bezeichnete. Ein solcher Name ist also tatsächlich eine Art Inkonsistenz; Weil diese beiden (Philosophie und

Wissenschaft) nie zusammenpassen; Wenn wir dem Positivismus einen Namen geben können, ist Wissenschaftsphilosophie vielmehr geeignet.

Kritischer Rationalismus

Rationalismus oder kritischer Rationalismus ist eine erkenntnistheoretische Philosophie, die von Karl Popper gefördert wurde. Popper schrieb in seinen Werken „Open Society and Its Enemies Volume II“ und „Conjectures and Refutations“ über den kritischen Rationalismus. Karl Popper schlug diese Theorie in den 1930er Jahren vor. Mit seiner Theorie wird der klassische Rationalismus aufgegeben, da diese Theorie Wahrheit und Gewissheit vereint, Gewissheit gibt es laut Popper jedoch nicht.

Sind alle Schwäne weiß? Die klassische Sichtweise der Wissenschaftsphilosophie besteht darin, dass der Zweck der Wissenschaft darin besteht, solche Hypothesen zu „beweisen“ oder sie aus Beobachtungsdaten abzuleiten. Dies scheint nicht möglich zu sein, da wir dazu aus einer Reihe spezifischer Fälle ein allgemeines Gesetz ableiten müssen, was logisch nicht akzeptabel ist. Wenn wir jedoch einen schwarzen Schwan finden, lässt uns die Logik zu dem Schluss kommen, dass die Behauptung, dass alle Schwäne weiß seien, falsch ist. Infolgedessen versucht der Falsifikationismus, Hypothesen in Frage zu stellen, zu widerlegen, anstatt sie zu beweisen.

Kritische Rationalisten glauben, dass wissenschaftliche Theorien und alle anderen Behauptungen über Wissen rational kritisiert werden können und sollten und (sofern sie empirischen Inhalt haben) überprüft werden können und sollten, um sie möglicherweise zu widerlegen. Dadurch können ihre Wissensansprüche grundsätzlich oder vergleichend bewertet werden. Entweder sind sie falsifizierbar und daher empirisch (im weitesten Sinne), oder sie sind nicht falsifizierbar und daher nicht empirisch. Behauptungen über Wissen, die wahrscheinlich falsifizierbar sind, können der empirischen Wissenschaft vorgelegt und dann danach unterschieden werden, ob sie zutreffen oder später tatsächlich falsifizierbar sind. Wenn sie beibehalten werden, werden weitere Unterscheidungen getroffen, basierend auf der Menge an Kritik, die sie erhalten haben, und der Schwere dieser Kritiken und wie wahrscheinlich die Theorie ist, und die am wenigsten wahrscheinliche Theorie, die Fälschungsversuchen noch widersteht, wird bevorzugt.

- Der Wiener Kreis (auf Englisch: Wiener Kreis) war eine Gruppe von Philosophen, Wissenschaftlern und Mathematikern, die sich im zweiten und dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts unter der Leitung von Maurice Schlick in Wien zu philosophischen Diskussionen trafen. Ihre philosophische Haltung, die als logischer Positivismus bezeichnet wird, ist eine Art Empirismus, der durch das Prinzip der Forschung gekennzeichnet ist. Diese Sichtweise wurde durch die Verwendung der modernen Logik in Richtung der logischen Analyse geändert.

Geschichte

- Im Jahr 1907 traf sich jeden Donnerstagabend eine Gruppe von Philosophie-Enthusiasten in einem alten Wiener Café, um über die Grundlagen von Wissenschaft und Philosophie zu diskutieren. Sie wurden stark von Ernst Mach beeinflusst.

Zu den bedeutendsten dieser Persönlichkeiten zählen Otto Neurath, Herbert Feigl, Friedrich Weizmann, Rudolf Carnap, Hans Hahn und später Karl Hempel, Korn Gödel, Burf Frank und Iyer.

- Eine der wichtigsten Denkströmungen in der Wissenschaftsphilosophie und der zeitgenössischen analytischen Philosophie ist die Schule des logischen Positivismus, und da es sich in ihren Anfängen um einen Kreis von Philosophen mit einer zentralen Stelle handelte Moritz Schlick und später Carnap entstand in Wien, es wurde auch Wiener Ring genannt. Die wichtige Lehre dieser Philosophen war das Prinzip der Erforschbarkeit als aussagekräftiges Kriterium und Kriterium zur Trennung von Wissenschaft und Nichtwissenschaft, auf dessen Grundlage logische und mathematische Aussagen analysiert werden, wissenschaftliche Aussagen sinnvoll sind und nicht erforschbare Aussagen in den drei Bereichen Metaphysik, Religion und Moral hielten sie für bedeutungslos. Eines der besten Bücher, in dem die Lehren dieser Schule kritisch analysiert werden, und eines der ersten auf Persisch veröffentlichten Werke auf diesem Gebiet ist das Buch „Logical Positivism“ von Bahauddin Khorramshahi. In diesem Artikel werden nach einer kurzen Erwähnung der Themen des Buches einige kritische Punkte und vorinstitutionelle Reformen vorgestellt.

Die Niederlage der Zentralmächte im Ersten Weltkrieg löste eine der historischen Wellen kreativen Denkens aus. Ludwig Wittgenstein, der vielleicht einflussreichste

Philosoph des 20. Jahrhunderts, diente als Artillerieoffizier in der österreichisch-ungarischen Armee. Im November 1918, nur wenige Tage vor dem Waffenstillstand, geriet er in Gefangenschaft und verbrachte neun Monate als Kriegsgefangener in Italien, bevor er nach Wien zurückkehrte. Wien, das als Hauptstadt des Reiches galt, wurde plötzlich zur Hauptstadt eines kleinen und geschlossenen Landes. In den Sommerferien 1918 vollendete Wittgenstein die logisch-philosophische Abhandlung *Tractatus*, die 1921 erschien. Natürlich ist es heute Wittgensteins Spätwerk, das die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. *Tractatus* ist ein kurzes und kompaktes Buch, das wie Euklids Abhandlung über die Geometrie in unzähligen Sätzen zum Ausdruck kommt und den Leser von Anfang an durch seinen radikalen Anspruch fesselt. Ziel dieser Abhandlung war es, die westliche Philosophie von Grund auf zu zerstören, so wie es die Linke und die Rechte mit den Nachkriegsgesellschaften in ganz Europa taten.

Für Wittgenstein beginnt die Erneuerung der Philosophie mit der Sprache. Vom antiken Griechenland bis heute versuchten westliche Denker, die Welt anhand von Begriffen wie „Existenz“, „Sein“, „Wesen“, „Essenz“ und „Ideal“ zu untersuchen. Diese Abstraktionen führen zu Argumenten, die um sich selbst kreisen und nicht zu einem klaren und konkreten Ergebnis führen. Aber jetzt war es Anfang des 20. Jahrhunderts und Relativitäts- und Quantentheorien veränderten die Realität auf eine Weise, die durch Experimente und präzise mathematische Gleichungen bewiesen werden konnte. Musste sich die Philosophie in einer Zeit, in der die Physik siegte, noch mit der Metaphysik befassen? Mit einer Nein-Antwort lenkte Wittgenstein das moderne Denken in eine neue Richtung. In der analytischen Philosophie, an deren Entstehung er beteiligt war, galten viele der traditionellen Probleme der Philosophie als bloße Missverständnisse, die aus dem Missbrauch der Sprache resultierten. Was die Philosophen nun brauchten, war nicht Tiefe und Tiefe, sondern Klarheit und Transparenz: Wie Wittgenstein im *Tractatus* schrieb: „Was zu denken ist, kann klar gedacht werden, und was zu sagen ist, kann klar gesagt werden.“ Diese Art des Denkens ist die Sprache Die Frage, welche Sprache eine Bedeutung hat, was sie verstehen kann und wie sie verwendet werden sollte, wurde zu einer charakteristischen intellektuellen Beschäftigung des Wiener Kreises. Der Wiener Kreis bezeichnet eine Gruppe von Wissenschaftlern, Mathematikern und Philosophen, die sich von Mitte der 1920er bis Mitte der 1930er Jahre regelmäßig trafen und deren Treffpunkt hauptsächlich das Mathematische Institut der Universität Wien war.

Die bekanntesten Mitglieder bzw. der Kern dieses Kreises waren der Logiker Rudolf Carnap, der Soziologe Otto Neurath sowie die Mathematiker Kurt Gödel und Moritz Schlick. Nach ihrer Promotion in Physik bei Max Planck, dem Pionier der Quantentheorie, wandten sie sich der Philosophie zu. Diese Denker und ihre Studenten spielten eine Rolle in dem Programm, das nach dem Krieg in Großbritannien und Amerika für die akademische Philosophie umgesetzt wurde; Großbritannien und Amerika waren die Länder, in denen die meisten Mitglieder des Kreises nach ihrer Flucht aus Europa in den 1930er Jahren lehrten. Inspiriert vom Tractatus versuchte der Wiener Kreis, die Sprache so präzise und kohärent zu machen wie mathematische Theoreme. Englischer Philosoph Jay Eyre, der in Wien studierte und eine wichtige Rolle bei der Popularisierung der Ideen des Kreises spielte, fasst seine Definition des Zwecks der Philosophie wie folgt zusammen: „Philosophie möchte die Verwirrung beseitigen, die aus dem unvollständigen Verständnis entsteht, das wir über bestimmte Typen haben.“ von Sätzen in unserer Sprache. Wenn dieser „Zungendreher“, der unter diesem Namen bekannt geworden ist, langweilig und sogar trocken erscheint, was gibt es Besseres? Weil es schon lange her ist, dass die glorreichen und verlockenden Illusionen der Philosophie sie in die Irre geführt haben. David Edmonds neues Buch von Princeton Press, *The Murder of Professor Schlick*, bietet einen anschaulichen und leicht verständlichen Bericht über die viel geschriebene Wiener Gruppe. Edmonds befasst sich nicht intensiv mit der Arbeit am Ring, die natürlich eine hochspezialisierte Angelegenheit ist, sondern versucht zu verstehen, wie die Ideen des Rings seine turbulente Zeit und seinen turbulenten Ort widerspiegeln. Darüber hinaus liefert ihre Forschung wichtige neue Informationen über die Biografien der Ringmitglieder, darunter auch weniger bekannte weibliche Mitglieder.

Wittgenstein nahm an keiner der Sitzungen des Zirkels teil, kannte aber die Schlüsselfiguren und seine Gedanken überschatteten die Protokolle des Zirkels. In Edmonds' Buch ist es Wittgenstein, der schließlich die Aufmerksamkeit auf sich zieht, nur weil er die Rolle eines rettenden Engels auf wunderbare Weise spielen kann; Er ist ernst, charismatisch, einfach und unberechenbar, und obwohl er sehr stolz zu sein scheint, ist er zu den größten Opfern bereit. Abgesehen davon ist er natürlich auch attraktiv und reich und wurde in einer österreichisch-ungarischen Familie geboren, die Pioniere in der Branche war.

Allerdings verzichtete Wittgenstein 1919 auf seinen Anteil am Familienerbe. Die nächsten sieben Jahre unterrichtete er an Grundschulen in abgelegenen österreichischen Dörfern, wo er zu einer verhassten Figur wurde, weil er seine Schüler regelmäßig bestrafte und sie an den Haaren zog. 1926, nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt, schloss er sich dem Wiener Kreis an. Zu diesem Zeitpunkt lasen die Mitglieder des Kreises schon seit einiger Zeit den Tractatus. Die Frau von Schlick, dem Anführer der Gruppe, erinnert sich, dass ihr Mann, als er zum ersten Mal mit Wittgenstein zu Abend aß, „in Trance“ nach Hause kam. Oder der Philosoph Friedrich Weizmann ahmte nach seiner Begegnung mit Wittgenstein „unbewusst dessen Sprechweise nach“

Der Untertitel von Edmonds' Buch „Aufstieg und Fall des Wiener Rings“ zeigt den Zusammenhang zwischen den Aktivitäten der Gruppe und dem berühmten Schießmord besser, als das Buch selbst erklärt. Die Erschießung hatte nichts mit seinen Gedanken zu tun; Er wurde von seinem ehemaligen Hellseherstudenten Johann Nelböck getötet. Nelböck verfolgte und bedrohte sie jahrelang und erschoss sie schließlich im Juni 1936 auf den Stufen des Universitätsgebäudes. Aber Edmonds zeigt, dass die Ideen, die der Wiener Kreis im ideologischen Chaos des österreichischen Bürgerkriegs einführte, das, was als nächstes geschah, prägten. Sobald die Nachricht vom Mord bekannt wurde, versuchten die nationalistischen und antisemitischen Medien, ihn herunterzuspielen und priesen ihn mancherorts sogar als einen Schlag gegen das korrupte jüdische Denken. Schlick wurde vorgeworfen, den „leidenden Schössling des Nationalcharakters“ mit Füßen zu treten und jüdische „Logik, Mathematik und Formalismus“ zu fördern, die mit „einem christlichen Staat in Deutschland“ unvereinbar seien. Ein Autor warnte, dass das Attentat „die Bemühungen beschleunigen sollte, so schnell wie möglich zu einer völlig zufriedenstellenden Lösung des Judenproblems zu gelangen“. Nelböck stützte sich bei seinem Prozess auf diese nationalistische Stimmung und behauptete, er habe aus ideologischen Gründen erschossen. Natürlich rettete ihn diese Verteidigung nicht vor dem Gefängnis, aber als Nazi-Deutschland 1938 Österreich annektierte, wurde Nelböck freigelassen; Auf der Grundlage, dass sein Verbrechen auf starken patriotischen Motiven und offensichtlichem Antisemitismus beruhte.

In dieser beängstigenden Atmosphäre kümmerte es niemanden, dass der Schütze gar kein Jude, sondern ein protestantischer Deutscher war. Wahrscheinlich wussten einige seiner Kritiker nichts davon, aber andere achteten nicht darauf; Denn in ihren

Augen definierte sich das Judentum nicht nur über Religion und ethnische Zugehörigkeit. Vielmehr handelte es sich um eine Denkweise, die durch Modernismus und Liberalismus geprägt war, diese Dinge galten in ihren Augen als Quelle spiritueller Korruption.

Allerdings hatten die österreichischen Nazis und christlichen Faschisten das Recht, den Wiener Kreis als Feind zu betrachten. Um Edmonds Worte zu verwenden, „verabscheute“ der Wiener Kreis abergläubische Gedanken, insbesondere Aberglauben über Rasse und Religion.

Im Jahr 1934 wurde die Gruppe von der Polizei untersucht und Schlick musste Briefe an Regierungsstellen schreiben, in denen er darauf bestand, dass ihr Ring „völlig unpolitisch“ sei.

Es gab. Unter den Mitgliedern des Kreises befanden sich Christen und Juden, aber die eigentliche Religion der Mitglieder war das, was sie „wissenschaftliche Weltanschauung“ nannten. Wissenschaftliches Verständnis der Welt war der Titel einer Stellungnahme, die 1929 veröffentlicht wurde und darin den Kreis seines intellektuellen Programms ankündigte. Das Manifest wurde zu Ehren von Shilk verfasst, der damals nach einem Aufenthalt an der Stanford University nach Wien zurückgekehrt war. Im Manifest hieß es, dass sich die Mitglieder des Kreises zwar nicht in allen Punkten einig seien, sich aber zwei Grundprinzipien verpflichtet fühlten. Der erste Grundsatz lautet: „Wissen kommt nur aus Erfahrung, das heißt aus dem, was wir unmittelbar erhalten, und das ist es, was die Grenzen des legitimen Wissens bestimmt.“ Das zweite Prinzip lautet: „Das Konzept der wissenschaftlichen Welt wird mithilfe einer speziellen Methode definiert, die als logische Analyse bezeichnet wird.“

Zusammengenommen gaben diese Ideen einer neuen Denkschule einen Namen: dem logischen Empirismus. Für logische Empiriker beschäftigt sich die Philosophie nicht mit Ideen und Dingen, sondern mit Phrasen, Sätzen und Aussagen. Indem wir eine Reihe korrekter Ausdrücke zusammenstellen, haben wir die Möglichkeit, das zu schaffen, was Wittgenstein im Tractatus „ein Modell der Realität“ nennt, also eine Darstellung der Welt im Bereich der Sprache. Der Inhalt dieser Aussagen, die sich auf die Welt beziehen, wird durch die Erfahrung bestimmt. Diese Inhalte umfassen kontrollierte und verfeinerte Arten von Erfahrungen, die aus wissenschaftlichen Experimenten stammen. Auf der Suche nach der Wahrheit

besteht die Mission der Philosophie darin, unsere Aussagen auf die Probe zu stellen, um sicherzustellen, dass sie syntaktisch und logisch korrekt sind. Auf dieser Grundlage nutzt der Wiener Kreis die symbolische Logik, die von Bertrand Russell, einem englischen Philosophen, entwickelt wurde. Diese Logik schlägt eine Methode vor, mit der jeder Satz auf eine Reihe von Symbolen und Befehlen reduziert werden kann.

Der logische Positivismus ist eigentlich eine neue Form des Positivismus. Positivismus – 19. Jahrhundert – war ein philosophischer Ansatz oder ein philosophisches System, das Sinneserfahrungen und mathematische Methoden als die einzige Quelle gültigen Wissens in den Wissenschaften (Natur- und Sozialwissenschaften) betrachtete. Doch der Positivismus des 20. Jahrhunderts glaubt neben dieser Sichtweise an das Prinzip der Recherchierbarkeit (Verifizierbarkeit bzw. Überprüfbarkeit). Tatsächlich ist dieses Prinzip der zentrale Anspruch dieser Schule. Daher gibt es drei Arten von Grundsätzen, Regelungen und Verfügungen:

1. Formale oder analytische Theoreme (einschließlich mathematischer und logischer Theoreme).
2. Wissenschaftliche Theoreme (einschließlich Beobachtbarkeits- und experimentelle Theoreme).
3. Vernachlässigbare und bedeutungslose Fälle (einschließlich fast aller philosophischen, theologischen, moralischen usw. Kenntnisse). Basierend auf diesem Prinzip wurden weite Wissensgebiete und fast alle Lehrsätze der Religionen, der Philosophie usw. als bedeutungslose und irrelevante Lehrsätze betrachtet.

Die Mitglieder des Wiener Kreises – die Begründer dieser Schule – verließen sich vor allem auf die erstaunlichen Errungenschaften des menschlichen Wissens und den daraus resultierenden wissenschaftlichen Stolz, auf die Anstrengungen und Anstrengungen des Wissens. Sie betrachteten das Denken als verschwenderisches Leiden und vergebliche Anstrengung. Ihrer Meinung nach ist das Gebiet des Wissens vollständig im Besitz der Wissenschaft; Und die Wissenschaft ist in der Lage, alle Ecken und Geheimnisse der Welt zu beschreiben. Tatsächlich kann der Positivismus – sowohl in seiner alten Form als auch in seiner neuen Formulierung – als eine philosophische und scholastische Form des Geistes und der Vorgehensweise des Szientismus (Szientismus) betrachtet werden.

Szientismus, oder mit anderen Worten das Erlernen der Wissenschaft, ist eine „Methode des Lernens“ und ein Geist, die die Methode der Naturwissenschaften für ausreichend und würdig für die Forschung auf allen Wissensgebieten hält. Grundsätzlich genießen die Naturwissenschaften in den Augen der Positivisten einen unbeschreiblichen Respekt. Der Name dieser Schule als logischer Positivismus beruht auf der Verwendung empirischer Wissenschaften und Logik. Diese laute philosophische Schule, trotz ihrer engen Ideen und trotz der legalen und illegalen Zerstörungen, die sie anrichtete; Doch es war schweren Schäden durch Kritik und Proteste ausgesetzt, es hielt in seinen ursprünglichen Formulierungen nicht lange an.

Wiener Kreis und logischer Positivismus

Bezogen auf die sozialen Verhältnisse ist sicherlich die verstörte und desillusionierte Situation nach dem Ersten Weltkrieg einer der Gründe für den Ausbau dieser Schule. Damals wurden die optimistischen Versprechen und Ideale der Aufklärung sowie die Idee der Erlösung, des Wohlstands und des endgültigen Fortschritts der Menschheit durch Weisheit und Wissenschaft in Frage gestellt und befanden sich in einer Krise. Dadurch gerieten auch die philosophischen Strukturen jener Zeit in den Mittelpunkt des Ansturms von Zweifeln.

Das bewusste oder unbewusste Bemühen der Positivisten des Wiener Kreises bestand darin, einen Weg zu finden, Zweifel zu vermeiden und zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Gewissheit zu gelangen; und zeigen eine überzeugende Begründung, sich mit Natur-, Sozial- und Technikwissenschaften auseinanderzusetzen und diese zu bewahren. Tatsächlich bestand eines der wichtigsten Ziele dieser Schule darin, eine Möglichkeit zu bieten, die „großen Theorien“ der Moderne durch die Bereitstellung solider theoretischer Unterstützung zu etablieren. Aber letztlich brachte die Unfähigkeit ihres Vorschlags und ihrer Denklösung diese Schule aus philosophiegeschichtlicher Sicht in einen Kreis des Skeptizismus. Die Wurzeln der pädagogischen Ideen des 20. Jahrhunderts lassen sich bis in die Aufklärung zurückverfolgen Periode und zu den englischen Empiristen (Empiristen) des 17. und 18. Jahrhunderts. ; Das heißt, Menschen wie Francis Bacon (1626–1561), John Locke (1704–1632) und David Hume (1776–1711). Logische Positivisten betrachteten wie ihre empiristischen Vorgänger die Gesetze der Sinnes- und Experimentalwissenschaften als das einzige Wissen, das von der Menschheit berücksichtigt werden kann. Auch der Positivismus des 19.

Jahrhunderts – dessen klarer Ausdruck in den Gedanken von August Comte zu finden ist (1798-1857) - in der Genealogie des Positivismus. Es ist im 20. Jahrhundert. Der Begriff positiv, den August Comte mit den Zielen seiner Philosophie begründet, hat unterschiedliche Bedeutungen; Weil es positiv versus negativ und real versus imaginär verwendet wird. Dieses Wort ist tatsächlich ein Zeichen für Kents Überzeugung, dass der erhabene Palast der Natur- und Sozialwissenschaften auf realen, pädagogischen und experimentellen Themen basiert. Durch die Verwendung dieses Wortes stellt Kent die theologischen und metaphysischen Konzepte in den Bereich der imaginären und illusorischen Konzepte.

Ernst Mach (1838-1916) ist auch der Begründer und Pionier antimetaphysischer und naturwissenschaftlicher Lehren. Logische Positivisten haben ihre Ideen formell und direkt von diesen Lehren übernommen. Mach basierte auf der Idee, dass unser Wissen über wissenschaftliche Fakten uns durch die Sinne und Sinnesdaten erreicht. Die Wissenschaft muss also das Leben beschreiben. Und das einzig gültige Wissen sind diese wissenschaftlichen Urteile. In älteren experimentellen Traditionen hatten Leute wie Hume solche Meinungen vertreten; Die begeisterten Mitglieder des Wiener Kreises hatten jedoch kein großes Verständnis für die Geschichte der Philosophie und schenken ihr keine große Aufmerksamkeit.

Die meisten Mitglieder des Kreises waren Physiker und Mathematiker, einige waren Wirtschaftswissenschaftler. Die wissenschaftlichen Kreise dieser Gruppe wurden in Wien, der Hauptstadt Österreichs, gegründet. Zu den Mitgliedern dieses Kreises gehörten: Otonvirat (1882–1945), österreichischer Soziologe und Philosoph, Friedrich Weißmann (1896–1959), österreichischer Philosoph; Philip Frank (1884), Karl Menger (1840-1921); Kurt Gödel (1906–1978), österreichischer Mathematiker und Logiker; Mathematiker Hans Hahn; Rudolf Carnap (1891–1970), der prominenteste und produktivste Vertreter dieser Schule; und Morris Shilik (1936-1882), der aufgrund seiner attraktiven Persönlichkeit und wissenschaftlichen Kompetenz zum Anführer dieser Gruppe wurde. Alfred Jules Ayer (1910), ein englischer Philosoph, ist ebenfalls eine der herausragenden Figuren des neuen Positivismus. Prime Ayers Buch „Language, Truth and Logic“, das er im Alter von 24 Jahren schrieb, war eines der einflussreichsten Bücher des Jahrhunderts.

Obwohl Ludwig Wittgenstein (1898–1951) und Karl Popper (1902) nicht Mitglieder des Kreises waren; Aber sie führten kontinuierliche Gespräche mit den Mitgliedern.

Wittgensteins „logisch-philosophische Abhandlung“ hatte eine unmittelbare und tiefgreifende Wirkung auf den Wiener Kreis. Natürlich hat Wittgenstein es in seinen späteren Werken kritisiert und neu überdacht. Er akzeptierte sogar diesen mystischen Punkt am Ende derselben Abhandlung, dass es etwas gibt, das nicht „ausgesprochen“ und nur „gesehen“ werden kann. Aber diese Bedeutungen wurden in den gewalttätigen und extremen Gedanken der Positivisten vollständig entfernt. Popper ist Autor umfangreicher Überlegungen zur Ablehnung der zentralen Behauptung logischer Positivisten. Er schlug die Theorie der „Falschbarkeit“ statt der Beweisbarkeit vor. Seit den aufrührerischen und kontroversen Aktivitäten des Wiener Kreises war noch nicht viel Zeit vergangen, als aus verschiedenen Ländern eine Welle von Solidaritätsbekundungen mit diesem Kreis begann und diese Schule zur Globalisierung führte. Im Bereich von Cambridge und Oxford in Großbritannien sowie in den akademischen Kreisen Amerikas, Frankreichs und skandinavischer Länder wurden die Veröffentlichungen des Wiener Kreises zu einer der lautesten Diskussionen; Und es wurde heftiger Kritik von vielen Anhängern ausgesetzt ... und schließlich kam es in den 1930er Jahren plötzlich zu einem Bruch im Kreis; Und nach einer Weile verloren die einflussreiche Strömung und der übereilte Zustand des logischen Positivismus ihren Glanz, und nur einige der späteren philosophischen Lehren und Gedanken hatten eine andere Wirkung.

Auf diese Weise sind alle mathematischen und logischen Sätze frei von neuen Informationen und formalen und „analytischen“ Aussagen; Das heißt, in diesen Fällen analysiert und sagt das Prädikat klar, was sich im Kern des Subjekts selbst befindet. Es ist so, als würde man sagen: Jeder Bruder ist männlich. Oder jeder einzelne Mann ist ohne Frau. Allerdings haben die Aussagen der zweiten Kategorie, also empirische Aussagen – unabhängig davon, ob sie wahr oder falsch sind – dann eine sinnvolle Bedeutung, wenn sie empirisch beweisbar (erforschbar) sind. Tatsächlich liegt der Schwerpunkt der neuen Positivisten auf dem Konzept des „fähig“. Unabhängig davon, ob die Aussage letztendlich bewiesen oder widerlegt wird. Daher ist auch die Definition von „Wasser kocht bei einer Temperatur unter null Grad“ ein Fall, der erforscht werden kann, und sein Nachfolger ist ein sinnvoller und produktiver – und gleichzeitig falscher – Fall.

Jede Aussage und Entscheidung, die außerhalb dieser beiden Kategorien liegt, ist unvermeidlich, etwas Unbedeutendes und ohne sinnvolle oder aufschlussreiche Bedeutung. Daher gilt der Grundsatz der Recherchierbarkeit als Kriterium der

„Sinnhaftigkeit“. Auf diese Weise und auf der Grundlage dieses Prinzips sind Aussagen wie „Gott ist ewig“, „Der Mensch ist frei“ oder „Die Wahrheit zu sagen ist gut“ nicht nur ungültig, sondern haben auch keinerlei wissenschaftliche und produktive Bedeutung. Carnap sagt deutlich, dass die Theoreme der Philosophie und Metaphysik – und überhaupt alle nicht-empirischen und nicht-analytischen Theoreme – nicht einmal so etwas wie legendäre Theoreme sind, die man als unwirklich, falsch und imaginär bezeichnen kann; Es handelt sich vielmehr um Sprichwörter ohne jegliche Bedeutung, die über ein eigenes Wissen verfügen.

Die Hauptfeindschaft dieser neuen Pädagogen galt der transzendentalen Metaphysik, den Hegelschen Idealisten und den deutschen Romantikern. Die Feindseligkeit und extreme Feindseligkeit dieser Alisten gegenüber der Wissenschaft und ihr Anspruch, eine Art metawissenschaftlichen Ansatz zu finden, legten gewissermaßen den Grundstein für den Szientismus und die Antiphilosophie des Wiener Kreises.

In jedem Fall könnte die Akzeptanz der Beweisbarkeitstheorie tiefgreifende Auswirkungen und Veränderungen in den Bereichen Philosophie, Ethik, Ästhetik, Erkenntnistheorie, Recht und Politik, Sprachanalyse und Theologie hervorrufen, die wir in einigen Fällen erwähnen:

Auswirkungen des logischen Positivismus in der Wissenschaft

Der Einfluss des logischen Positivismus in der Philosophie

Nach Ansicht dieser Denker besteht die Aufgabe der Philosophie nicht darin, die Geheimnisse der Existenz zu entdecken und zu erklären. Das Wissen über alle Bereiche der Existenz liegt im Bereich der Wissenschaft und erfolgt auf experimentelle Weise. Und im Grunde ist die einzige existierende Welt die Welt um uns herum; Denn diese Welt ist die einzige, die die Kriterien der experimentellen Methode erfüllt. Da also nun alles Dasein ausschließlich der materiellen Natur vorbehalten ist und die gesamte Natur ebenfalls unter der Herrschaft und Teil des Bereichs der Wissenschaft steht; Es gibt keinen Platz mehr für die Philosophie, außer zu sagen, dass die einzige Beschäftigung der Philosophie der Akt der „Erklärung und Erklärung“ ist. Wie das Sprichwort sagt, ist Philosophieren (oder Philosophieren) der Akt, den Sinn einer Aussage zu erschließen. Die Themen der Wissenschaft, bei denen es um die umgebende Welt geht, sind Hauptthemen; Aber die Themen der Philosophie, die darin besteht, über Reden zu reden oder die

Bedeutung wissenschaftlicher Aussagen zu enträtseln, sind zweitrangige Themen. Auf diese Weise entstand die Philosophie offiziell erst als „Diener der Wissenschaft“ angeredet.

Tatsächlich betrat der logische Positivismus, der eine Theorie oder eine Schule der „Wissenschaftsphilosophie“ hätte sein können, mit einem unlogischen Übergang seinen Fuß in den Teppich der gesamten Philosophie und hielt ihre „wissenschaftliche“ Methode für entdeckungstauglich die ganze Welt; Und basierend auf dieser wissenschaftlichen und sensorischen Methode bezeichnete er die immaterielle und immaterielle Welt als nicht existent (Materialismus).

Logische Pädagogen übertrugen die Erkenntnistheorie auch auf die Psychologie und die Funktionen des menschlichen Geistes, soweit sie ihrer Meinung nach einen Inhalt hatten, und nahmen sie tatsächlich aus dem Bereich philosophischer Bemühungen heraus und beließen sie im Bereich der Wissenschaft.

Der Einfluss des logischen Positivismus in Sprachfragen

Gleichzeitig wurde gesagt, dass wir zum Thema „Sprache“ kommen. Die Aufgabe der Philosophie besteht in diesem Ansatz darin, die Aussagen der Wissenschaft zu erklären oder über Gespräche zu sprechen. Der logische Positivismus machte die Sprache tatsächlich zum Hauptanliegen vieler westlicher Philosophen. Natürlich haben auch andere Philosophen wie Russell und Wittgenstein – und analytische Philosophen im Allgemeinen – an dieser Transformation eine Rolle gespielt; Und manchmal hatten sie eine fortgeschrittenere Rolle. Einer der offensichtlichsten Aspekte des Privilegs der neuen Philosophie – insbesondere in England – ist heute die Frage der Sprache.

Der Einfluss des logischen Positivismus in Ethik und Ästhetik

Die logischen Positivisten waren sich trotz ihrer Unterschiede in Ethik und Ästhetik einig im Fehler jedes Versuchs, an „Werten“ festzuhalten. Aus ihrer Sicht sind Werturteile (Ethik und Ästhetik) Müll, da sie nicht auf empirischen Urteilen beruhen und sich auf den Bereich der Metaphysik beziehen.

Carnap und Ayer glaubten, dass das, was normalerweise als moralische Regel angesehen wird, überhaupt keine Regel ist. Diese Sätze ähneln eher Aufsatzsätzen als Nachrichtensätzen. Wertversprechen drücken die Gefühle des Sprechers aus und spiegeln seinen persönlichen Geschmack wider. Beispielsweise sagt die Aussage

„Diebstahl ist schlecht“ entweder etwas über unsere Gefühle gegenüber Diebstahl aus, oder es handelt sich um eine zwingende Aussage; Und es ist ein Versuch, andere am Stehlen zu hindern.

Die Grundlage der politischen Kultur Irans nach dem Islam Schiismus der Westen

Politische Kultur der Safawidenzeit

Politische Kultur bei den Intellektuellen der vierziger und fünfziger Jahre

Kritik am logischen Positivismus

Das erste Formular

Das erste Problem, das die Mitglieder des Wiener Kreises in Bedrängnis brachte, war, dass das Prinzip der Untersuchung oder Korrektheit ein selbstzerstörerisches und selbstreflexives Prinzip ist; Bei diesem Prinzip handelt es sich weder um eine formale und analytische Regelung noch um eine empirisch beobachtbare Regelung, die empirisch untersucht werden kann. Ist dieses Prinzip nicht eine Regelung wie andere metaphysische Regelungen und ein unwissenschaftlicher Satz? Ist es möglich, mit Hilfe einer metaphysischen und philosophischen Regelung die Grundlagen der Philosophie und der Metaphysik zu zerstören? Ist das etwas anderes als der Beweis dessen, was sie leugnen wollten?

Das Ergebnis der Reaktion aus dem Wiener Kreis war ein vergeblicher Versuch. Die Antwort war, dass es sich bei dem genannten Prinzip nicht um einen Satz oder eine Aussage, sondern um eine Anregung handelt. Dieses Prinzip legt lediglich nahe, dass Sie unwissenschaftliche und unbeweisbare Aussagen nicht als sinnvolle Aussagen akzeptieren. Aber Gegner können einfach sagen: „Wir akzeptieren diesen Vorschlag nicht.“

Die zweite Form

Das Prinzip der Beweisbarkeit bedroht nicht nur die Metaphysik, sondern auch die Physik und alle experimentellen Wissenschaften. Wissenschaftliche Gesetze sind naturgemäß so beschaffen, dass sie nicht schlüssig bewiesen werden können. Und es besteht immer die Möglichkeit, Gegenbeispiele zu finden. Das Gesetz, dass „jedes Metall sich in der Nähe von Hitze ausdehnt“, ist beweisbar, wenn alle Metalle der Welt getestet werden können. Das Kriterium der Beweisbarkeit geht nach Poppers Interpretation auf uneigentliche induktive Verallgemeinerungen zurück. In

einem Umdenken änderten die logischen Positivisten das genannte Prinzip und reduzierten es auf das Prinzip der Überprüfbarkeit. Aber so zwingend und streng das vorherige Prinzip auch war, dieses Prinzip war zu nachlässig und leicht steckengeblieben.

Anstelle des Kriteriums der Beweisbarkeit schlug Popper das Prinzip der Falsifizierbarkeit vor. Das heißt, das wissenschaftliche Kriterium einer Aussage – unabhängig von ihrer Wahrheit oder Falschheit – ist die Fähigkeit dieser Aussage, verletzt und widerlegt zu werden. Wenn nun eine Hypothese den ernsthaften und kontinuierlichen Bemühungen, sie abzulehnen und zu widerlegen, standhält, kann sie vorübergehend und bis zu weiteren Informationen als wissenschaftliche Hypothese akzeptiert werden. Aus diesem Grund zählen metaphysische oder moralische Aussagen nicht zu den wissenschaftlichen Aussagen. Poppers Theorie wurde stattdessen kritisiert.

Die dritte Form

Da die Definition von Qaziya lautet: „Qaziya ist ein Versprechen, das wahr und falsch sein kann“, ist die Bedeutungslosigkeit von Qaziya eine seltsame Sache. Mit anderen Worten: Wahrheit und sogar Falschheit hängen von der Bedeutung ab. Wir können sagen, dass Satz A „falsch“ ist, wenn wir daraus eine Bedeutung ableiten.

Die vierte Form:

Merkwürdiger als der vorherige Punkt ist, dass es trotz der Tatsache, dass es bedeutungslos sein mag, recherchierbar sein kann oder will; Das bedeutet, dass man sich zunächst über die Bedeutung des Sammelfalls im Klaren sein und ihn dann für recherchierbar und überprüfbar halten muss. Tatsächlich muss die Aussagekraft vor der Beweisbarkeit gewiss sein, und das steht definitiv im Widerspruch zur Behauptung. Denn nach Ansicht des Klägers sei die Beweisbarkeit ein sinnvolles Kriterium.

Die fünfte Form

Das oben genannte empirische Kriterium ignoriert die Kriterien übertragbarer Wissenschaften wie Konsens, Statistik, Häufigkeit (Häufigkeit von Sprüchen). Außerdem ignoriert das obige Kriterium Kriterien wie Erfahrung und Beobachtung (Intuition) in der Mystik, religiöse Erfahrung in der Religion und intellektuelle Entwicklung in der Gesellschaft usw.

Viele der Kritiken und Ansätze in der Mitte des 20. Jahrhunderts, allgemeine Lehren und große Theorien sowie definitive und dogmatische positivistische Behauptungen, die zu den Zielen der Kritik zählten, waren und sind ihre Angriffe. Hierzu zählen das kritische Denken der „Postmoderne“ und die relativistischen und kritischen Tendenzen der „Neuen Hermeneutik“.

Ergebnis:

Doch schließlich überdachten viele logische Positivisten ihre leidenschaftlichen Schriften. Zu dem Buch, das er über das Prinzip der Forschung schrieb, das zu den einflussreichsten und brisantesten Büchern des 20. Jahrhunderts zählte und den meisten philosophischen und religiösen Thesen Nachlässigkeit vorwarf, sagte Ayer während seiner intellektuellen Reife: „Der Fehler darin.“ Das Buch ist „Es war fast völlig wahrheitslos.“ Albert Einstein, der viele Jahre lang an positivistische Ideen glaubte, bereute am Ende seines Lebens keinen Fehler so sehr wie diesen. Wie auch immer, der enge Zaun, den diese Schule bildet auf den Körper menschlicher Werte und Wissen genährt. Es hielt nicht an. Obwohl der Geist der Bildung und des Lernens in vielen Ländern, insbesondere in Ländern mit konsumorientierten Ideen und in Gesellschaften, die im Zeitalter der Entwicklung und Modernisierung leben, möglicherweise immer noch lebendig ist frisch aussehen; Aber laut John Passmore ist „der logische Positivismus jetzt tot, oder so tot, wie eine philosophische Bewegung nur sein kann.“

Verweise:

Kant, Immanuel. *Metaphysische Grundlagen der Ethik*

Der Weg der Weisheit in Europa, Mohammad Ali Foroughi, Hermes Verlag, zweite Auflage, 2008, Seite 501

Der Weg der Weisheit in Europa, Mohammad Ali Foroughi, Hermes-Veröffentlichung, zweite Auflage, 2008, Seite 504

Wood, Alan, *Kant*, übersetzt von Aqeel Fuladi, Teheran: Negah Mazares, 2016, S. 257–258.

Wood, Alan, *Kant*, übersetzt von Aqeel Fuladi, Teheran: Negah Mazares, 2016, S. 259–260.

Peter Singer, „Hegel“, Ezzatullah Foladvand, S. 104

Kant, geschrieben von Christopher Vant, übersetzt von Hamidreza Abak, Seite 161 und 167.

Kant, geschrieben von Christopher Vant, übersetzt von Hamidreza Abak, Seite 164

Janes, James H. Physik und Philosophie, übersetzt von Ali Qoli Bayani, Wissenschaft und Kultur, Teheran, 2001.

Kants Philosophie, Shtefan Koerner, übersetzt von Ezzatollah Fouladvand

Website der Stanford Philosophical Encyclopedia, Kant-Artikel

Website der Encyclopaedia Britannica, Kant-Artikel

„Kant kennen lernen“, Paul Strathorn, übersetzt von Shahram Hamzaei, veröffentlicht von Allameh Hali, erschienen 2010

Azhdo Kevich, Kazimiertz, 1356, Probleme und Theorien der Philosophie, übersetzt von Manouchehr Bozormehr, Erstausgabe, Teheran, Sharif University of Technology Practical Publishing Institute.

Frederick Charles Copleston, 1389, Geschichte der Philosophie von Wolf bis Kant, Übersetzer: Ismail Saadat und Manouchehr Bozorgmehr, Verlag für Wissenschaft und Kultur.

Coplestons Geschichte der Philosophie, Band eins, übersetzt von Jalaluddin Mojtabei

Demokratie von Anthony Arblaster

Vorwort des Bankettbuchs, Mohammad Ali Foroughi, S. 10.

Vorwort des Bankettbuchs, Mohammad Ali Foroughi, S. 13.

Coplestons Geschichte der Philosophie

Inspiriert vom Buch des Präsidenten

Vorwort des Bankettbuchs, Mohammad Ali Foroughi, S. 38.

Entschuldigung aus der Sammlung von Platons Werken, übersetzt von Reza Kaviani und Mohammad Hasan Lotfi

- Sidney Hook, „Lord Russell and the War Crimes Trial“, Bertrand Russell: Critical Assessments, Band 1, herausgegeben von A. D. Irvine, (New York 1999), Seite 178
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, „Bertrand Russell“, 1. Mai 2003
- Bertrand Russell (1998). Autobiographie. P. 260. ISBN 978-0-415-18985-9. Ich habe mir vorgestellt, dass ich abwechselnd ein Liberaler, ein Sozialist oder ein Pazifist bin, aber ich war nie eines dieser Dinge im tiefsten Sinne.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, „Bertrand Russell“, 1. Mai 2003
- Bertrand Russell (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
- Ludlow, Peter. „Descriptions, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Herbstausgabe 2008), Edward N. Zalta (Hrsg.)“.
- Richard Rempel (1979). „Vom Imperialismus zum Freihandel: Couturat, Halevy und Russells erster Kreuzzug“. Zeitschrift für Ideengeschichte. University of Pennsylvania Press. 40 (3): 423–443. doi:10.2307/2709246. JSTOR 2709246.
- Bertrand Russell (1988) [1917]. Politische Ideale. Routledge. ISBN 0-415-10907-8.
- Samoiloff, Louise Cripps. C.L.R. James: Erinnerungen und Kommentare, S. 19. Associated University Presses, 1997. ISBN 0-8453-4865-5
- „Die Bertrand Russell Gallery“. Russell.mcmaster.ca. 6. Juni 2011. Archiviert vom Original am 28. September 2011. Abgerufen am 1. Oktober 2011.
- Der Nobelpreis für Literatur 1950
- Hestler, Anna (2001). Wales. Marshall Cavendish. P. 53. ISBN 0-7614-1195-X.

MAHAN KAVEH